

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES DESAFIO Project –

Working Paper Vol. 2 N° 6

Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation

The Integrated Rural Sanitation System (SISAR) in Brazil (In Portuguese)

José Esteban Castro (Ed.)
Newcastle University, United Kingdom

Article 1

Freitas, E., S. V. Castro, J. L. Pena, S. Rezende, and L. Heller (2015),
“Political-institutional evaluation of the SISAR model, Ceará, Brazil”.
(pages 20-77). Download the full Working Paper at:
<http://waterlat.org/WPapers/WPSPIDES26.pdf>.

Newcastle upon Tyne, UK, Belo Horizonte, and Fortaleza, Brazil
December 2015

WATERLAT-GOBACIT Network Editorial Commission

José Esteban Castro, Newcastle University, United Kingdom, Coordinator
Alex Ricardo Caldera Ortega, University of Guanajuato, Mexico
Paul Cisneros, Institute for Higher National Studies, Ecuador
Luis Henrique Cunha, Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), Brazil
Javier Gonzaga Valencia Hernández, University of Caldas, Colombia
Leó Heller, Federal University of Minas Gerais, Brazil
Gustavo Kohan, National University of General Sarmiento (UNGS), Argentina
Alex Latta, Wilfrid Laurier University, Canada
Elma Montaña, National Council of Scientific and Technical Research (CONICET) Argentina
Jesús Raúl Navarro García, Higher Council for Scientific Research (CSIC) Spain
Leandro del Moral Ituarte, University of Seville, Spain
Cidoval Morais de Sousa, State University of Paraíba, Brazil
Alice Poma, School of Hispanic-American Studies, Seville, Spain
Antonio Rodriguez Sanchez, Jose Luis Maria Mora Institute, Mexico
Erik Swyngedouw, University of Manchester, United Kingdom
María Luisa Torregrosa, Latin American Faculty of Social Sciences, Mexico
Norma Valencio, University of São Paulo, Brazil

WATERLAT-GOBACIT Working Papers General editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation

The Integrated Rural Sanitation System (SISAR) in Brazil

Freitas, E., S. V. Castro, J. L. Pena, S. Rezende, and L. Heller (2015), “Political-institutional evaluation of the SISAR model, Ceará, Brazil”. Article 1 (pages 20-77).

Keywords

Water and sanitation, rural sanitation, socio-technical innovations, inequality, vulnerability, democratization, SISAR, CAGECE, Ceara, Brazil

Corresponding Editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles included in this Working Paper, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

The WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers are evaluated in general terms and are work in progress. Therefore, the contents may be updated during the elaboration process. For any comments or queries regarding the contents of this Working Paper, please contact the Corresponding Editor.

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

CADERNOS DE TRABALHO DA REDE WATERLAT-GOBACIT

Série Projetos de Pesquisa

Projeto DESAFIO

Caderno Vol. 2 N° 6

Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas

O Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) em Brasil

Editor: José Esteban Castro
Newcastle University

Freitas, E., S. V. Castro, J. L. Pena, S. Rezende, e L. Heller (2015), “Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR no Nordeste do Brasil”. Artigo 1 (pages 20-77).

Newcastle upon Tyne, Reino Unido, Belo Horizonte e Fortaleza, Brasil

Dezembro de 2015

Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas

O Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) em Brasil

“Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR no Nordeste do Brasil”. Artigo 1 (pages 20-77).

Palavras chave

Água e esgotamento sanitário, saneamento rural, inovações sócio-tecnicas, desigualdade, vulnerabilidade, democratização, SISAR, CAGECE, Ceará, Brasil

Editor Correspondente:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Autores Correspondentes:

Para enviar comentários ou consultas sobre os artigos individuais incluídos neste Caderno de Trabalho, por favor contate aos autores relevantes, cujos dados de contato são provistos em cada um dos artigos.

Os Cadernos de Trabalho da Rede WATERLAT-GOBACIT são avaliados genericamente e constituem trabalhos em processo de elaboração. Por tanto, seu conteúdo pode ser atualizado no curso desse processo. Por qualquer comentário ou consulta respeito ao conteúdo deste Caderno, por favor contatar ao autor correspondente.

Tabela de Conteúdos

	Página
Presentation of the SPIDES Series and the Working Paper	1
Apresentação da Série SPIDES e do Caderno de Trabalho	5
Lista de Abreviações e Siglas	9
Lista de Figuras	11
Lista de Fotos	11
Lista de Gráficas	12
Lista de Mapas	15
Lista de Quadros	16
Lista de Tabelas	17
Glossário	18
Artigo 1	
Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR no Nordeste do Brasil	20
Eliano de Souza Martins Freitas, Sebastião Venâncio de Castro, João Luiz Pena, Sonaly Rezende, e Léo Heller, Universidade Federal de Minas Gerais	

Presentation of the SPIDES Series and the Working Paper

SPIDES stands for Research Projects Series (SPI), DESAFIO Project, for its acronym in Portuguese and Spanish. WATERLAT-GOBACIT is a network dedicated to research, teaching and practical interventions connected with the politics and management of water and water-related activities. The DESAFIO Project (www.desafioglobal.org) was developed by researchers of WATERLAT-GOBACIT's Thematic Area 3, dedicated to the Urban Water Cycle and Essential Public Services, jointly with invited partners.

DESAFIO had a lifetime of 30 months, from 1 February 2013 to 31 July 2015. It was funded by the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement N° 320303. The information contained in the documents published in the SPIDES Series reflects only the views of the researchers, and the European Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.

DESAFIO is the acronym for “Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovations”, the project's full title. DESAFIO literally means “challenge” in both Portuguese and Spanish, the two main working languages of the project owing to its focus on Argentina, Brazil, and Colombia. This was a fitting acronym for the project, as it concerned what still now after the end of the Millennium Development Goals in 2015, constitutes one of the most difficult challenges facing developing regions: eradicating structural social inequality in the access to essential water and sanitation services. In other words, as the full title states, the project was about the democratization of the politics, management, and access to essential public services, with an empirical focus on water and sanitation services.

The project focused on the study of eight experiences identified in Brazil, Argentina and Colombia, which targeted the deficit of essential services in vulnerable communities through the design and implementation of socio-technical innovations. These experiences had in common an approach that articulated technological development with a clear concern for some aspects of the democratization process, for instance involving community members in one or more stages of the design, implementation, and long-term maintenance of the systems. Bolder initiatives extended the involvement of common citizens to the design of public policy and introducing mechanisms of radical democracy to empower citizens-users to monitor the performance of the government, the service providers, and other relevant power holders. Latin America has been an experimental field for this kind of developments, and the project chose a range of experiences in order to cover a variety of socio-political, cultural, and policy-institutional contexts, in addition to a wide selection of settings including urban and rural communities in the three countries. DESAFIO placed these experiences of socio-technical innovation at the heart of the study: “the main tenet of [the project] is that achieving the development goals set by the international community [...] crucially depends on harnessing existing and developing new appropriate and innovative socio-technical solutions for the provision of safe water and sanitation services” (Castro, 2013: 3).

This way of framing the research problem led to the formulation of specific questions that guided the study:

How can we harness existing and develop new socio-technical innovations in order to change policies, to develop strategies and practical interventions, and to enhance policy learning for tackling unacceptable inequalities and injustice in the access to essential WSS? What conditions, factors and processes facilitate the emergence of socio-technical innovations in this sector? What are the critical requirements to make successful socio-technical innovations sustainable and replicable? What are the obstacles to their sustainability and replication? (Castro, 2013: 3).

In order to respond to these research questions, DESAFIO adopted a comparative, interdisciplinary approach grounded in the social sciences and involving the participation of technical disciplines, particularly sanitary engineering, epidemiology, health, and ecology. It was also transdisciplinary, as the research team included practitioners from public sector and civil society institutions, and was developed in close co-operation with community organizations and other relevant actors. We present a more detailed discussion of the methodological approach employed by the project in another Working Paper of the SPIDES Series.

This Working Paper includes three articles each presenting an edited version of the three final research reports that covered the case study of the Integrated System of Rural Sanitation (SISAR) implemented in the Brazilian State of Ceará. The case study was coordinated by Léo Heller and Sonaly Rezende, with the support of a team of researchers at the Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil. The UFMG team worked in collaboration with representatives of the SISAR at Ceará's Water and Sanitation Company (CAGECE), which nurtured the emergence and consolidation of the SISAR, and participated as a research partner in DESAFIO under the coordination of Helder Cortez. The final content of the three reports presented in this Working Paper has been jointly agreed by UFMG and the SISAR-CAGECE team after a series of revisions.

SISAR was developed since the mid 1990s in response to the deficit of safe water supply services affecting rural communities in the State of Ceará. SISAR involves the local communities in the management of the water systems, which are expected to achieve financial self-sufficiency at some point. The initiative was successful and by late 2014 there were almost 800 SISAR units serving over 430 thousand people in 1100 localities in Ceará. As a result, the Brazilian government has considered the possibility of adopting SISAR as a system to solve the deficit in water supply coverage affecting rural areas, where most of the unserved population of the country is located. Moreover, SISAR has been identified by national and international development institutions like the World Bank and the Inter-American Development Bank as a model to be replicated and has been already exported to other countries in Latin America and elsewhere. DESAFIO examined different aspects of SISAR, discussing the pros and cons, its strengths and weaknesses, and the potential and limitations for the long-term sustainability, upscaling, and replication of the system.

The final content of the three reports presented in this Working Paper has been jointly agreed by UFMG and the SISAR-CAGECE team after a series of revisions. In addition to the articles presented in this Working Paper, the reader may benefit from complementary information that we have made available online, including video records of public presentations made by UFMG

researchers and SISAR-CAGECE representatives in a number of events organized by DESAFIO. These include the Final Project Conference that took place in Rio de Janeiro on 27-28 July 2015 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/second-international-conference/>), and two special dissemination seminars, one in the city of Recife on 19 August 2015 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/post-project-meetings/first-post-project-meeting/>), and another in Brasilia on 9 September 2015 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/post-project-meetings/seminar-in-brasilia-9-10-september-2015/day-1-a-seminar-for-research-and-debate-desafio-project-9-september-2015/>).

Article 1, presents the “political-institutional assessment of SISAR”, and was elaborated by Eliano de Souza Martins Freitas, Sebastião Venâncio Castro, João Luiz Pena, Sonaly Rezende, and Léo Heller, from UFMG. The research results presented in this article contain a significant component derived from the PhD in Water and Sanitation, Environment, and Water Resources by Sebastião Venâncio Castro, which he successfully completed at UFMG during the course of the project. The main conclusions of this article suggest that SISAR would have made significant contributions towards improving the living conditions of rural communities in Ceará, not only by providing them with access to water but also by promoting meaningful community involvement and empowerment. The article also highlights important areas that require further improvement to tackle obstacles that may threaten the long-term sustainability of the systems. The authors question to what extent the goal that individual SISAR systems should become fully self-sufficient financially could be actually achieved, and suggest that an important weakness of the model would be some of its market-oriented components, which would be in contradiction with its community-oriented approach.

Article 2 focuses on several aspects of SISAR from a qualitative socio-anthropological perspective. The article presents an assessment of the performance of SISAR in a particular setting, the small villages of Arataca and Andreza in the State of Ceará. The research was carried out by Colin Brown, from the UFMG team. The work done allowed him to successfully complete a Master in Environmental Politics and Social Practices at the Université de Toulouse Le Mirail in France, which focused on SISAR. This article discusses in much detail the daily interaction between the users, SISAR’s technical experts, the community associations, and other relevant actors in charge of managing the systems in their communities. It also addresses the impacts and transformations brought about by the introduction of technological devices and commercial practices that come with the SISAR system. The author broadly agrees with the main conclusion of Article 1 that SISAR represents an advance in the development of rural water supply systems in Brazil. However, he provides a detailed consideration of shortcomings and contradictions affecting SISAR’s performance in the ground, and puts forward a number of recommendations for further improvement.

Finally, Article 3 completes the collection presenting a systematic quantitative comparative study of the performance of a new SISAR intervention implemented in the community of Cristais during the course of the project, taking as a reference the conditions prevailing in the communities composing the Itapeim Complex, which served as a control group for the experiment. The main focus of this study was epidemiological, but also included a detailed analysis of the techno-infrastructure and socio-economic dimensions of the experience. This article was authored by Bárbara Silva Passos, Bernardo Aleixo, Jéssica Ayra, João Luiz Pena, Sonaly Rezende, and Léo Heller from UFMG. The research allowed Bárbara Silva Passos and

Bernardo Aleixo to successfully complete their Master programmes in Water and Sanitation, Environment, and Water Resources at UFMG. The article presents a very detailed comparative analysis of the access to water supply in both communities. The main conclusions are consistent with the findings of Articles 1 and 2, showing the potential of SISAR as a model to expand access to water supply in rural communities. The conclusions offer a number of recommendations, emphasising the need for further integration between SISAR and other essential services, particularly with local public health services.

The Working Paper constitutes work in progress that may be revised, and the individual articles may be further developed and later published in journals or as book chapters.

We are pleased to present this work to the interested public. Given the nature of the research, the contents are in Portuguese, but in due time we will produce a synthesis in English for wider circulation. A draft English version of the reports is available by request (please, send us an e-mail requesting a copy of the relevant reports at Secretariat of the WATERLAT-GOBACIT Network: redwaterlat@gmail.com).

José Esteban Castro

Co-ordinator and Editor

Newcastle upon Tyne, December 2015

Reference:

Castro, J. E. (2013). Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation (DESAFIO), Research Proposal (Annex I - Description of Work), (www.desafioglobal.org), EU 7th Framework Programme. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

Apresentação da Série SPIDES e do Caderno de Trabalho

SPIDES é o acrônimo de Série Projetos de Pesquisa (SPI), Projeto DESAFIO. WATERLAT-GOBACIT é uma rede dedicada à pesquisa, ensino e intervenções práticas vinculadas com a política e a gestão da água e as atividades relacionadas com a água. O Projeto DESAFIO (<http://desafio.org/pt/>) foi desenvolvido por pesquisadores da Área Temática 3 da Rede, dedicada ao Ciclo Urbano da Água e Serviços Públicos Essenciais, conjuntamente com parceiros convidados.

DESAFIO teve uma duração de 30 meses, desde o 1 de fevereiro de 2013 até o 31 de julho de 2015. Ele foi financiado pelo Sétimo Programa Quadro da União Europeia para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e demonstração, sob acordo N° 320303. As informações contidas nos documentos publicados na Série SPIDES refletem as opiniões dos pesquisadores e a União Europeia não é responsável por qualquer uso que possa ser feito das informações neles contidas.

DESAFIO é o acrônimo de “Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas”, que é o título completo do Projeto. Este foi um ótimo acrônimo para o projeto, já que ele tratou um problema que, ainda hoje depois do fim dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em 2015, continua sendo um dos desafios mais difíceis que enfrentam os países em desenvolvimento: a erradicação de desigualdades estruturais no acesso aos serviços essenciais de água e esgotamento sanitário. Em outras palavras, como seu título sugere, o objeto do projeto foi a democratização da política, da gestão, e do acesso aos serviços públicos essenciais, com um enfoque empírico centrado nos serviços de saneamento.

O projeto se concentrou no estudo de oito experiências identificadas no Brasil, na Argentina e na Colômbia, que tiveram como objetivo reduzir a falta de acesso aos serviços de saneamento em comunidades vulneráveis mediante o desenho e a implementação de inovações sociotécnicas. Essas experiências se caracterizaram por ter um enfoque que articulou o desenvolvimento tecnológico com uma clara preocupação por alguns aspectos do processo de democratização, por exemplo envolvendo membros das comunidades em alguma das etapas do desenho, implementação e manutenção de longo prazo dos sistemas. Algumas das iniciativas mais ousadas estenderam o envolvimento da cidadania ao desenho de políticas públicas e introduziram mecanismos de democracia radical para empoderar aos usuários-cidadãos no monitoramento da performance do governo, das empresas de serviços, e de outros atores detentores de poder social e político. América Latina tem sido um campo experimental para este tipo de iniciativas, e o projeto escolheu uma variedade de experiências que cobrem diversos contextos sócio-políticos, culturais, e de políticas públicas e institucionais, abarcando uma ampla seleção de cenários que incluem comunidades urbanas e rurais nos três países. DESAFIO deu centralidade no estudo a essas experiências de inovação sociotécnica: “o ponto de partida do projeto é que o logro dos objetivos de desenvolvimento da comunidade internacional [...] depende crucialmente do aproveitamento de soluções sociotécnicas apropriadas e inovadoras já existentes, e da geração de novas inovações, para a provisão de serviços de saneamento seguros” (CASTRO, 2013: 3).

Este enfoque do problema de pesquisa conduziu a formular perguntas específicas que guiaram o estudo:

Como é possível aproveitar inovações sociotécnicas existentes e desenvolver novas inovações com o fim de mudar políticas públicas, formular estratégias e intervenções práticas, e aprimorar o processo de aprendizagem na busca de soluções para confrontar as inaceitáveis desigualdades e injustiças existentes no acesso a SAES essenciais? Que condições, fatores, e processos facilitam a emergência de inovações sociotécnicas neste setor? Quais são os requerimentos críticos para tornar sustentáveis e replicáveis as inovações sociotécnicas bem sucedidas? Quais são os obstáculos para sua sustentabilidade e replicabilidade? (CASTRO, 2013: 3).

Para responder essas perguntas de pesquisa, DESAFIO adotou um enfoque comparativo e interdisciplinar, baseado nas ciências sociais, e envolvendo a participação de disciplinas técnicas, especialmente a engenharia sanitária, a epidemiologia, a saúde, e a ecologia. O enfoque adotado foi também transdisciplinar, já que a equipe de pesquisa incluiu gestores do setor público e especialistas de instituições da sociedade civil, e foi desenvolvido em cooperação estreita com organizações comunitárias e outros atores relevantes. Apresentamos uma discussão mais detalhada do enfoque metodológico adotado pelo projeto em outro Caderno de Trabalho da Série SPIDES.

Este Caderno de Trabalho inclui três artigos, cada um deles apresentando um versão editada dos relatórios finais que cobriram o estudo de caso do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) implementado no Estado do Ceará no Brasil. O estudo de caso foi coordenado pelos professores Léo Heller e Sonaly Rezende, com o apoio de uma equipe de pesquisadores, da Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte, Brasil (UFMG). A equipe da UFMG trabalhou em colaboração como a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), que tem sido responsável pela criação desenvolvimento do SISAR e participou no projeto como parceiro da pesquisa sob a coordenação de Helder Cortez. O conteúdo final dos três relatórios apresentados neste Caderno de Trabalho foi acordado conjuntamente pelas equipes da UFMG e do SISAR-CAGECE, depois de uma série de revisões.

SISAR foi desenvolvido a partir de meados da década de 1990 em resposta ao déficit no fornecimento de água nas comunidades rurais do Ceará. SISAR envolve as comunidades locais na gestão dos sistemas de água, os quais se espera que atinjam a condição de autossuficiência financeira em algum momento. A iniciativa foi exitosa e para fins de 2014 existiam por volta de 800 unidades SISAR prestando serviço a mais de 430 pessoas em 1100 localidades do Ceará. Como resultado, o governo brasileiro tem considerado a possibilidade de adotar o SISAR como sistema para resolver a carência no fornecimento de água que afeta as comunidades rurais, que concentram a maioria da população que ainda carece desses serviços no país. Além disso, SISAR tem sido identificado por instituições nacionais e internacionais de desenvolvimento, incluindo o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como modelo que pode ser replicado e que já tem sido exportado a outros países da América Latina e de outras regiões. DESAFIO examinou diferentes aspectos do SISAR, discutindo prós e contras, fortalezas e fraquezas, o potencial e as limitações para a sustentabilidade de longo prazo, a ampliação, e a replicabilidade do modelo.

Adicionalmente aos artigos apresentados neste Caderno de Trabalho, os leitores têm acesso a informação complementar disponível na Internet, que inclui registros em vídeo de

apresentações públicas feitas por pesquisadores da UFMG e representantes do SISAR-CAGECE em vários eventos organizados por DESAFIO. Estes incluem a Conferência Final do Projeto, que teve lugar em Rio de Janeiro em 27-28 de julho de 2015 (<http://desafioglobal.org/pt/reunioes/reunioes-abertas/segunda-conferencia-internacional/>), e dois seminários especiais de disseminação, na cidade do Recife em 19 de agosto de 2015 (<http://desafioglobal.org/pt/reunioes/reunioes-abertas/reunioes-pos-projeto/primeira-reuniao-pos-projeto/>), e outro em Brasília em 9 de setembro de 2015 (<http://desafioglobal.org/pt/reunioes/reunioes-abertas/reunioes-pos-projeto/seminar-in-brasilia-9-10-september-2015/materializando-o-direito-a-agua-e-aos-servicos-de-saneamento-basico-dia-1/>).

O Artigo 1 apresenta uma “avaliação político-institucional do SISAR”, e foi elaborado por Eliano de Souza Martins Freitas, Sebastião Venâncio Castro, João Luiz Pena, Sonaly Rezende, e Léo Heller, da UFMG. Os resultados da pesquisa apresentados neste artigo contem um componente significativo derivado da tese de doutorado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Sebastião Venâncio Castro, que foi concluída na UFMG durante o projeto. As principais conclusões deste artigo sugerem que o SISAR teria feito contribuições muito importantes ao melhoramento das condições de vida das comunidades rurais em Ceará, não somente por meio do fornecimento de água mas também promovendo formas significativas de participação e empoderamento comunitário. O artigo também destaca aspectos importantes que requerem atenção para dar conta de uma série de obstáculos que podem ameaçar a sustentabilidade de longo prazo dos sistemas. Os autores se perguntam até que ponto a meta de que os SISARs individuais se tornem autossuficientes financeiramente poder ser de fato atingida, e sugerem que uma fraqueza importante do modelo estaria em seus componentes orientados ao mercado, os quais estariam em contradição com seu enfoque pro-comunitário.

O Artigo 2 trata vários aspectos do SISAR desde uma perspectiva sócio-antropológica, qualitativa. O artigo apresenta uma avaliação da performance do SISAR num local específico, as pequenas localidades de Arataca e Andreza no Estado do Ceará. O estudo foi desenvolvido por Colin Brown, da equipe UFMG. Com esta pesquisa Colin completou seu Mestrado em Políticas Ambientais e Práticas Sociais na Université de Toulouse Le Mirail na França, que esteve centrado no caso do SISAR. O artigo discute em grande detalhe a interação cotidiana entre os usuários, os especialistas técnicos do SISAR, as associações comunitárias, e outros atores relevantes a cargo da gestão dos sistemas nas comunidades. Também trata o tema dos impactos e as transformações resultantes da introdução de dispositivos tecnológicos e de práticas comerciais que formam parte do sistema SISAR. O autor está de acordo em termos gerais com a conclusão principal do Artigo 1, segundo a qual o SISAR representa um avanço no desenvolvimento de sistemas de saneamento rural no Brasil. Embora, o artigo também apresenta uma consideração detalhada das limitações e contradições que afetam a performance do SISAR na prática, e oferece uma série de recomendações para aprimorar o modelo no futuro.

Finalmente, o Artigo 3 completa a coletânea apresentando um estudo comparativo sistemático, quantitativo, da performance de uma nova intervenção do SISAR implementada na comunidade de Cristais, Estado do Ceará, contemporaneamente com o projeto e que tomou como referência comparativa as condições da comunidade do Complexo Itapeim, também no Ceará, que serviu como comunidade de controle no experimento. O foco principal do estudo foi epidemiológico, embora também incluiu uma análise detalhada das dimensões tecno-infraestrutural e sócio-econômica da experiência. O artigo foi elaborado por Bárbara Silva Passos, Bernardo Aleixo,

Jéssica Ayra, João Luiz Pena, Sonaly Rezende, e Léo Heller da UFMG. A pesquisa foi a base das dissertações de Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos defendidas por Bárbara Silva Passos e Bernardo Aleixo na UFMG durante o período do estudo. O artigo apresenta uma análise comparativa detalhada das condições de acesso a água nas duas comunidades. As conclusões principais são consistentes com os achados apresentados nos Artigos 1 e 2, que sugerem que o SISAR tem potencial como modelo para a expansão do acesso à água nas comunidades rurais. As conclusões oferecem um número de recomendações, enfatizando a necessidade de maior integração entre o SISAR e outros serviços essenciais, especialmente os serviços locais de saúde pública.

O dossiê é trabalho em progresso que pode ser revisado, e os artigos individuais podem ser desenvolvidos para publicação posterior em jornais ou como capítulos em livros.

Temos grande prazer em apresentar este trabalho ao público interessado. Devido à natureza da pesquisa, os artigos estão em português, embora posteriormente produziremos uma síntese em inglês para maior circulação. Uma versão em inglês dos relatórios está disponível a pedido (por favor, enviar um e-mail solicitando uma cópia do relatório relevante a: Secretaria da Rede WATERLAT-GOBACIT: redwaterlat@gmail.com).

José Esteban Castro

Coordenador e Editor

Newcastle upon Tyne, dezembro de 2015

Reference:

Castro, J. E. (2013). Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation (DESAFIO), Research Proposal (Annex I - Description of Work), (www.desafio.org), EU 7th Framework Programme. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

Lista de Abreviações e Siglas

ABC	Agência Brasileira de Cooperação
AKA	Ajuda para a Auto-Ajuda
ALC	América Latina e o Caribe
ALCE	Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
APRECE	Associação dos Municípios do Estado do Ceará.
ARCE/CE	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará
ASA	Articulação Semiárido Brasileiro
ASSECO	Associação de Serviços Comunitários
BEC	Banco do Estado do Ceará
BID	Banco Interamericano de Desenvolvimento
BIRD	Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
BMZ	Ministério Federal para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
BNH	Banco Nacional da Habitação
CAGECE	Companhia de Água e Esgoto do Ceará
CEF	Caixa Econômica Federal
CENTRAL	Central de Associações Comunitárias para a Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água
CEPAL	Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
CERB	Companhia de Engenharia e Recursos Hídricos da Bahia
CESAU	Conselho Estadual de Saúde
CESBs	Companhias Estaduais de Saneamento Básico
C.F. 88	Constituição Federal de 1988
CIC	Centro Industrial do Ceará
COELCE	Companhia de Energia Elétrica do Ceará
COGERH	Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos
COMPESA	Companhia Pernambucana de Saneamento
CPRM	Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais
DESAFIO	Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas
DNERu	Departamento Nacional de Endemias Rurais
DNOCS	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
ETA	Estação de Tratamento de Água
FASE	Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
FGTS	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FMI	Fundo Monetário Internacional
FUNASA	Fundação Nacional de Saúde
GESAR/ CAGECE	Gerência de Saneamento Rural da Companhia de Água e Esgoto do Ceará
GPS	Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global)
GTZ	Sociedade Alemã para Cooperação Técnica
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IFOCs	Instituto Federal de Obras Contra as Secas
INSA	Instituto Nacional do Semi-Árido

InWent	Agência de Capacitação Internacional e Desenvolvimento
IOCS	Inspetoria de Obras Contra as Secas
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IRC	International Water and Sanitation Centre
KfW	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau – Banco Alemão de Desenvolvimento
LA&C	Latin America and the Caribbean
MRE	Ministério de Relações Exteriores
NOAS	Norma Operacional de Assistência à Saúde
NOB	Norma Operacional Básica
ODM	Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONG	Organização Não-Governamental
ONU	Organização das Nações Unidas
OS	Organização Social
PIMC	Programa Um Milhão de Cisternas
PIASS	Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento
PIB	Produto Interno Bruto
PFL	Partido da Frente Liberal
PLANASA	Plano Nacional de Saneamento
PLANSAB	Plano Nacional de Saneamento Básico
PMDB	Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PMSS	Projeto de Modernização do Setor de Saneamento
PNSR	Programa Nacional de Saneamento rural
PNUD	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PROMATA	Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco
PSDB	Partido da Social Democracia
PSF	Programa de Saúde da Família
PSJ	Projeto São José
RDH	Relatório de Desenvolvimento Humano
RMF	Região Metropolitana de Fortaleza
SAA	Sistema de Abastecimento de Água
SAE	Serviço de Água e Esgoto
SAES	Serviços essenciais de água e esgotamento sanitário
SAAE	Serviço Autônomo de Água e Esgoto
SDA	Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará
SEDUR	Secretaria de Desenvolvimento Urbano
SEE	Secretaria Estadual de Educação
SES	Secretaria Estadual de Saúde
SINDIÁGUA	Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Ceará
SISAR	Sistema Integrado de Saneamento Rural
SOHIDRA	Superintendência de Obras Hidráulicas
SUDENE	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
SUS	Serviço Único de Saúde
UFC	Unidades Formadoras de Colônia
WSS	Water and sanitation services

Lista de Fotos

Artigo 1

Foto N° 1 Canal do Trabalhador

Lista de Gráficos

Artigo 1

- | | |
|--------------|---|
| Gráfico N° 1 | Forma de abastecimento de água nos domicílios (1991) |
| Gráfico N° 2 | Forma de abastecimento de água nos domicílios (2000) |
| Gráfico N° 3 | Forma de abastecimento de água nos domicílios (2010) |
| Gráfico N° 4 | Existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário nos domicílios (2010) |

Lista de Mapas

Artigo 1

- Mapa N° 1 A Região Nordeste de Brasil
Mapa N° 2 Tipos climáticos do Ceará
Mapa N° 3 Áreas de atuação do SISAR no Estado de Ceará

Lista de Quadros

Artigo 1

- Quadro N° 1 Subdivisões do semiárido brasileiro
- Quadro N° 2 Ações ligadas ao consumo humano de água no Nordeste
- Quadro N° 3 Participação do Banco KfW e outros financiadores na implantação de sistemas

Lista de Tabelas

Artigo 1

Tabela N° 1 População residente por sexo e situação do domicílio. Brasil, Nordeste e Ceará

Glossário

Banco Nacional da Habitação: O Banco Nacional de Habitação (BNH) foi criado em 1964 para desenvolver projetos de financiamento e construção de empreendimentos imobiliários, sob fiscalização do Banco do Brasil. Teve papel fundamental no desenvolvimento urbano brasileiro, já que foi o gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e implementou diversas políticas de financiamento da Habitação e dos sistemas de saneamento. Entretanto, o banco foi extinto em 1986 e seu patrimônio incorporado à Caixa Econômica Federal que passou a desenvolver suas atividades.

Classificação de Koppen-Geiger: A classificação de climas intitulada Classificação de Koppen-Geiger foi criada no início do século XX pelo climatologista Wladimir Koppen sendo bastante utilizada para classificação de climas globais e foi aperfeiçoada por Rudolf Geiger nas primeiras décadas do referido século. Para classificar os tipos climáticos considera-se a sazonalidade e os valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da chuva. Os tipos climáticos são expressos por códigos, constituído de letras maiúsculas e minúsculas que combinados indicam os tipos e subtipos considerados.

Domínio Morfoclimático da Caatinga: Uma forma de divisão do território brasileiro proposta pelo geógrafo Aziz Ab'Sáber (1970) é através dos Domínios Morfoclimáticos que são classificados considerando-se as características climáticas, botânicas, hidrológicas, fitogeográficas e pedológicas. A partir dessas características o geógrafo dividiu todo o território brasileiro em seis domínios. No caso do domínio da Caatinga as principais características são: presença de um clima semiárido, com solos pouco profundos, pedregosos e ricos em nutrientes. A rede de drenagem é pouco expressiva se comparada com outros domínios, apresentando vários intermitentes, já que os índices de pluviosidade são pequenos ao longo do ano. Nesse domínio predomina uma vegetação herbácea e tortuosa.

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE): A Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) é uma ONG que atua, no momento, em seis estados brasileiros. Criada em 1961 procura desenvolver um trabalho de desenvolvimento local ligado ao associativismo e cooperativismo, tendo um contato muito próximo de comunidades minoritárias. Participou ativamente na resistência à ditadura militar (1964-1985) e tem auxiliado diversos grupos sociais na luta pela conquista e/ou permanência de direitos humanos (civis, políticos, sociais etc.).

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): O FGTS foi criado pelo governo federal brasileiro em meados da década de 1960 e é um conjunto de recursos que o governo capta do setor privado com a finalidade de amparar o trabalhador nos momentos de rescisão dos contratos de trabalho, quando os trabalhadores são acometidos por doenças graves e/ou em casos de desastres naturais. O governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal (CEF), capta esse recurso do empregador que deve recolher junto a CEF o equivalente a 8% do salário pago ao empregado. Assim, de um salário de R\$ 1.050,00 (\$ 300,00 euros – 2014, aproximadamente), a Caixa Econômica Federal capta R\$ 210,00, sendo que a empresa deve

recolher R\$ 84,00 (\$ 24,00 euros – 2014, aproximadamente). Esses recursos captados são também utilizados para investimentos em habitação, saneamento etc.

Massa de Ar Equatorial Continental (mEc): A Massa de ar Equatorial Continental (mEc) origina-se na Amazônia ocidental, numa área de baixa latitude e é caracterizada por possuir ar quente e úmida. Essa massa exerce grande influência no Brasil, podendo atingir diversas regiões durante o verão provocando chuvas. Durante o inverno sua atuação restringe-se à região amazônica.

Plano Nacional de Saneamento (PLANASA): O Plano Nacional de Saneamento foi criado pelo governo federal objetivando sanar uma lacuna no saneamento brasileiro. De forma bastante centralizada e separando as instituições que lidavam com os programas de saúde das instituições ligadas ao saneamento o governo militar criou as companhias estaduais de saneamento que deveriam criar as condições de ampliação do saneamento no país, com destaque para o abastecimento de água. Esse Plano durou entre 1970 e 1986 quando apresentou sinais de esgotamento sem ter cumprido todas as etapas propostas.

Programa Um milhão de Cisternas (PIMC): Compreende de uma ação para a convivência com o semiárido que surgiu em 2003. Possui o objetivo de beneficiar cerca de cinco milhões de pessoas em toda região semiárida brasileira, com água potável para beber e cozinhar, a partir da construção de cisternas para famílias de baixa renda da área rural.

ARTIGO 1 - Capa do relatório original

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO

Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR no Nordeste do Brasil

Pacote de Trabalho 2
(Produto 2.1)

Autores:

Eliano de Souza Martins Freitas
Sebastião Venâncio Castro
João Luiz Pena
Sonaly Rezende
Léo Heller

Parceiros do Consorcio

Belo Horizonte, Brasil, 30 de novembro de 2014

Versão revisada UFMG-CAGECE, 23 de setembro de 2015

DESAFIO recebeu financiamento do Sétimo Programa Marco da União Europeia para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e demonstração sob acordo no. 320303. As informações contidas neste relatório refletem as opiniões dos autores e a União Europeia não é responsável por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas.

ARTIGO 1

Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR no Nordeste do Brasil¹

Eliano de Souza Martins Freitas²

Sebastião Venâncio de Castro³

João Luiz Pena⁴

Sonaly Rezende⁵

Léo Heller⁶

Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Introdução

O presente relatório apresenta uma análise da criação e desenvolvimento institucional do Sistema Integrado de Saneamento Rural do Estado do Ceará (SISAR/CE), implementado em diversos municípios daquele estado desde meados da década de 1990, abordado neste estudo como uma inovação sociotécnica.

Objetiva-se com esse documento avaliar, com metodologia adequada, fatores positivos e negativos que vêm marcando a implementação e desenvolvimento do modelo, após quase duas décadas de sua introdução no referido estado, em atenção aos pressupostos do Projeto Desafio, priorizando-se, dentre as dimensões analíticas do projeto, a político-institucional, com um olhar histórico e atual sobre o período de experiência do modelo. Busca-se avaliar:

A - o empoderamento comunitário em suas diversas subdimensões (acesso à informação, inclusão e participação social, capacidade de organização local e transparência do processo);

B - o modelo de política e de governança do SISAR;

C - as possibilidades de redução das vulnerabilidades das comunidades inseridas no programa;

¹ Nota do Editor: O estudo incluiu contribuições da tese doutoral de Sebastião Venâncio Castro, intitulada “Análise do Sistema Integrado de Saneamento Rural – SISAR, em sua Dimensão Político-Institucional, com Ênfase no Empoderamento das Comunidades Participantes”, Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

² E-mail: elianofreitas@gmail.com.

³ E-mail: sebcastro@gmail.com.

⁴ E-mail: joaoluizpena@gmail.com.

⁵ E-mail: srezende@desa.ufmg.br.

⁶ E-mail: heller@cpqrr.fiocruz.br.

D - as relações estabelecidas entre as instituições que implementaram esse modelo de saneamento ao longo desses anos de existência.

Para tanto, dados foram coletados a partir da percepção dos pesquisadores, de observações de campo, de entrevistas com diversos atores inseridos no processo e de dados operacionais coletados junto ao programa. Dessa forma, procurou-se, por meio dos estudos, abarcar fatores positivos e debilidades dessa experiência de saneamento rural desenvolvida no Ceará.

Assim, o presente relatório apresenta a discussão de por que o SISAR pode ser considerado, a partir de sua formulação, uma tecnologia social, de acordo com o conceito de social innovation, por incorporar uma abordagem organizacional inovadora. Discute-se como é perceptível que o programa inova ao buscar, conjuntamente com a comunidade beneficiada, equacionar o problema da confiabilidade dos sistemas e sua consequência para a garantia da democratização do acesso aos serviços de abastecimento de água. Em sua concepção, procura avançar em um dos principais desafios atuais do acesso aos serviços de saneamento em áreas rurais: a garantia de plena operação dos sistemas implantados (MANJURU, 2012; IRC, 2012).

Ainda nesse sentido, o SISAR acumulou experiências e, a partir delas, adequou-se ao contexto social rural em que foi implementado, no Estado do Ceará, a partir de 1996. Entretanto, indaga-se se a forma como o SISAR é avaliado internamente - e o DESAFIO propõe uma avaliação externa - a partir de indicadores selecionados, permite aferir suas principais especificidades?

Por outro lado, procura-se refletir neste relatório as relações entre o Estado do Ceará, a CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Ceará e o Banco de Reconstrução da Alemanha (KfW), a partir da criação de novas estruturas dos acordos bilaterais entre os governos do Brasil e da Alemanha ocorridos no transcurso dos anos de 1980/1990 e das reestruturações das políticas de saneamento implementadas no país, no decorrer da última década do século XX.

Inicialmente, ocorreram intervenções no saneamento rural do Ceará, por meio da parceria entre a CAGECE e o banco KfW, no bojo das transformações das políticas de saneamento na América Latina. Entretanto, essas intervenções tiveram um importante ponto de inflexão na segunda metade da década de 1990, quando as avaliações realizadas acerca do desenvolvimento do programa apontaram a necessidade de readequação de todo o processo. Nesse sentido, foi implantado formalmente em 26/01/1996 o Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) nas bacias dos rios Acaraú e Coreaú, para atender comunidades rurais do Ceará até então sem acesso a água tratada. Nesse modelo, o poder público se responsabiliza pelo provimento da estrutura física dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e a comunidade local cuida da manutenção e da operação dos mesmos, objetivando torná-los mais eficientes e sustentáveis. Atualmente, são oito SISARs existentes no Ceará.

O agrupamento de todas as associações comunitárias das localidades participantes forma cada unidade do SISAR, que obedece ao critério de distribuição por bacias hidrográficas. Cabe ao SISAR, apoiadas pelos quadros técnicos de cada um dos oito SISARs, prestar assistência técnica preventiva e corretiva aos sistemas, monitorar a qualidade da água, realizar ações de educação sanitária e prestar informações operacionais dos sistemas à CAGECE. Em setembro de 2013 o SISAR atendia 1002 comunidades rurais, em 130 municípios, por meio de 670 sistemas instalados, distribuindo água tratada para mais de 400.000 habitantes (SISAR, 2013).

Nos momentos iniciais de implantação do programa, havia uma proposta distintiva no modelo de gestão dos serviços em relação às estruturas anteriores existentes. O SISAR propunha-se, centrado nos eixos técnico, administrativo e social, e ancorado em parceria com a população local, ser menos centralizado e mais participativo, para propiciar o empoderamento das comunidades, desde que representantes da comunidade e seus membros fossem incluídos no programa.

Assim, a área de assistência social da CAGECE passou a acompanhar as comunidades, orientando-as para a criação de uma associação comunitária, que se tornasse a representante legal dos moradores. Em suas ações, essa área trabalhou (e trabalha) com a intenção de desenvolver ações educativas nas áreas sanitária e ambiental, bem como fortalecer o associativismo e a participação social, buscando, ainda, inserir a comunidade no acompanhamento de todas as fases do sistema de abastecimento de água, desde sua concepção. Segundo um dos envolvidos na etapa inicial do programa:

[...] dentro do projeto piloto, tiveram localidades piloto, porque também se queria testar alguns modelos. Porque a proposta de participação da comunidade no processo, desde o início, o contato era feito com a comunidade, a identificação de uma associação que pudesse liderar o processo dentro da comunidade. Então, isso também para a CAGECE era muito novo [...], o pessoal da... área social, [era voltado para o] trabalho de educação sanitária. Uma ação muito pontual dentro das atividades da CAGECE, mas não era esse trabalho comunitário, de envolvimento, de identificação de lideranças e de capacitação. [Era] tentar enfrentar esse desafio da mobilização comunitária. [...] foi uma coisa muito nova e o programa [...] criou suas próprias características dentro da CAGECE e ele ficou como um setor mais independente dentro da CAGECE porque ele tinha uma área de ação independente [...].

Nesse processo, o sistema necessita de um operador residente na comunidade que é escolhido com o propósito de assegurar agilidade na resolução de problemas operacionais e manter uma comunicação adequada entre a população e o escritório do SISAR/CAGECE visando solucionar as operações técnicas mais complexas.

Ou seja, segundo análises documentais, esse “modelo de gestão objetiva estabelecer processos democráticos e participativos”, valorizando o envolvimento das comunidades, da solicitação do sistema à discussão dos projetos e, depois, na construção, operação e manutenção dos referidos sistemas.

Estudo financiado pelo Banco Mundial, comparando o SISAR com outros programas de saneamento rural no Brasil, destaca que esse modelo é o mais factível dentre os avaliados, devido à abrangência estadual do programa, à eficiência da gestão e ao aporte tecnológico e institucional da CAGECE. O estudo assinala, ainda, que a gestão associativa presente nos sistemas possibilita ganhos de escala na sua manutenção, na qualidade dos serviços prestados às comunidades e no fluxo financeiro que, juntos, propiciam um adequado suporte à operação em cada comunidade. O aporte institucional da CAGECE possibilita melhor gestão

operacional, com participação social, pautada em metas de desempenho para cada sistema. O estudo acentua que a participação social e a gestão comunitária contribuem para a manutenção das estruturas físicas implantadas, para a manutenção preventiva sistemática, para a redução de perdas e para reduzir o risco de interferência política. Por outro lado, do ponto de vista da gestão tarifária e comercial, podem-se observar realizações, como o faturamento informatizado, a utilização de agentes de arrecadação externa, visando fortalecer o controle financeiro e reduzir os riscos de inadimplência e/ou desvios dos recursos provenientes do pagamento das contas. Ao mesmo tempo, procura garantir o superávit financeiro do programa, embora a construção dos sistemas seja subsidiada. (GARRIDO et al, 2011).

É importante destacar que para o desenvolvimento dos programas a Companhia criou, em 1999, a Gerência de Saneamento Rural (GESAR) objetivando: a) desenvolver diretrizes e monitorar a implementação de políticas de saneamento rural e sua gestão autossustentável através do SISAR; b) contribuir com a Companhia no âmbito das concessões, proporcionando uma ampliação no atendimento dos municípios e; c) implantar sistemas de abastecimento de água tratada e hidrometrada em comunidades da zona rural do Estado do Ceará (GESAR, 2013). Associados aos objetivos primordiais, tal gerência tem o papel de buscar parcerias objetivando realizar as análises de água, que são feitas pelos SISARs, com preços reduzidos, bem como outras parcerias, apoiar a capacitação e a manutenção de equipamentos e acompanhar o desempenho dos sistemas. Tudo isso após as primeiras experiências dos Programas ligados ao KfW desenvolvidas entre os anos de 1990 e 1995 (KfW 1/Ceará 1) e da implantação e desenvolvimento do primeiro SISAR entre os anos de 1996 e 1999.

Como se observa, a experiência do SISAR apresenta traços inovadores, articulando uma dimensão técnica com uma dimensão social, e visa assegurar a prestação de serviços de abastecimento de água de qualidade às comunidades beneficiadas, com perenidade. Há certo consenso, entre seus agentes promotores e parte dos estudos que avaliaram a experiência, sobre o sucesso e, mais ainda, o potencial de ampliação de escala, para que o modelo possa ser estendido, em uma política de saneamento rural para o Brasil.

Ou seja, diante de diversas mudanças ocorridas a partir da referida década, torna-se necessário fazer uma avaliação do programa, que já se encontra em sua quarta fase, apontando os aspectos positivos e suas eventuais fragilidades. Para tanto, o presente relatório organiza-se segundo as seguintes seções. Nesta **Introdução**, apresentam-se os temas e objetivos do relatório, a ordem dos conteúdos do referido relatório, bem como alguns aspectos gerais do objeto de estudo. A seguinte seção aborda o **Contexto** de inserção e desenvolvimento do programa SISAR/CE. Assim, são apresentadas as principais características do Programa e algumas análises preliminares, bem como são destacadas as perguntas de pesquisa, o problema a ser analisado, as hipóteses levantadas para o desenvolvimento da pesquisa, entre outros aspectos. Posteriormente são caracterizadas as **Inovações sócio-técnicas** implementadas nas comunidades atingidas pelo programa, a partir das observações de campo e de análises documentais realizadas durante o processo de pesquisa. A seguinte seção apresenta as **Metodologias** que foram adotadas para o desenvolvimento das análises dos objetos de estudo. As últimas duas seções apresentam os **Resultados** dos trabalhos desenvolvidos e as **Análises** dos referidos resultados. As Conclusões apresentam os principais achados da pesquisa.

Contexto

Busca-se neste capítulo aportar contribuições para a compreensão do contexto em que se insere a implantação e desenvolvimento do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR/CE), conforme a dimensão político-institucional.

Busca-se neste capítulo aportar contribuições para a compreensão do contexto em que se insere a implantação e desenvolvimento do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR/CE), conforme a dimensão político-institucional.

Aspectos físicos e demográficos do Estado do Ceará

O Estado do Ceará é um dos nove que compõem a região Nordeste do Brasil, estando localizado ao norte da referida região e possuindo uma extensão territorial de, aproximadamente, 146.000 km². O referido estado faz fronteiras com os estados do Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Trata-se de um estado que apresenta 87% de seu território inserido no semiárido brasileiro, cuja extensão territorial é de 980.133,079 km², compreendendo oito estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais (INSA, 2012). Porém, o estado apresenta, ainda, uma faixa litorânea de, aproximadamente, 573 quilômetros e alguns enclaves de áreas subúmidas presentes em maciços montanhosos do território (PORTO, 2002).

O Estado do Ceará é um dos nove que compõem a região Nordeste do Brasil, estando localizado ao norte da referida região e possuindo uma extensão territorial de, aproximadamente, 146.000 km². O referido estado faz fronteiras com os estados do Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Trata-se de um estado que apresenta 87% de seu território inserido no semiárido brasileiro, cuja extensão territorial é de 980.133,079 km², compreendendo oito estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais (INSA, 2012). Porém, o estado apresenta, ainda, uma faixa litorânea de, aproximadamente, 573 quilômetros e alguns enclaves de áreas subúmidas presentes em maciços montanhosos do território (PORTO, 2002).

Mapa N° 1: A Região Nordeste de Brasil

Fonte: <http://educnarede.blogspot.com.br/2013/08/regiao-nordeste.html>. Acesso em 20/11/2013.

Em termos climáticos o Ceará apresenta altas temperaturas, forte incidência solar, grande irregularidade de chuvas, em termos de distribuição no tempo e no espaço. O período mais chuvoso compreende os meses de janeiro a maio, quando os índices pluviométricos variam entre 100 e 220 mm mensais, em média, e o período menos chuvoso ocorre entre junho e dezembro, com índices inferiores à 50 mm mensais, em média. De acordo com a classificação de Köppen-Geiger, o clima do estado é do tipo “BSh”. Na realidade, o Ceará expressa as características climáticas mais gerais do domínio morfoclimático da Caatinga.

Ou seja, há uma diminuição elevada de precipitações que duram de seis a sete meses, contribuindo para a exacerbação do calor na região. Nos períodos de seca severa observa-se, ainda, o aumento da evaporação e a desperenização generalizada das drenagens autóctones dos sertões. (AB`SÁBER, 2003). Devido a essas características climáticas desde há muito tempo tornou-se necessário lidar com o manejo da água na região, frequentemente associado à água para irrigação (SILVA, 2006).

Para o geógrafo Aziz Ab`Sáber o semiárido pode ser dividido em quatro faixas: a semiárida acentuada ou subdesértica; a semiárida rústica ou semiáridas típicas; as semiáridas moderadas e as sub-áreas de transição ou faixas sub-úmidas. Faixas redefinidas a partir de um estudo realizado por George Hargreaves na década de 1970 e que foi financiado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e que também recebem expressões populares que estão arraigadas entre os nordestinos do interior. (AB`SÁBER, 2003).

O quadro abaixo apresenta as classificações do semiárido, conforme os estudos e a sabedoria popular:

Quadro N° 1: Subdivisões do semiárido brasileiro

<i>Hargreaves</i>	<i>Ab`Sáber</i>	<i>População</i>
Very Arid	Semiárido Acentuado/Subdesértico	Sertão Bravo
Arid	Semiárido Rústico ou Típico	Altos Sertões
Semi Arid	Semiárido Moderado	Agreste Regional
Wet Dry	Faixas Subúmidas	Agrestes

Fonte: AB`SÁBER, Nacib Aziz. *Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas*. São Paulo. Ateliê Editorial, 2003 (adaptado).

O Estado do Ceará possui grande parte de seu território (aproximadamente 87%) em áreas denominadas de clima tropical quente semiárido, conforme divisão climática apresentada no Mapa N° 2.

Mapa N° 2. Tipos climáticos do Ceará

Fonte: http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo1/12/images2x/Tipos_Climaticos.jpg Acesso em 20/11/2013.

No que tange à vegetação, observa-se uma grande diversidade no território do Ceará, com destaque para a vegetação xerófila de caatinga. Existem pequenas porções de florestas devido às chuvas orográficas e/ou ressurgência de água. (PORTO, 2002).

Em outros termos, é comum se verificarem no território do Ceará as características gerais do que ocorre na formação denominada caatinga brasileira.

O relevo é marcado pela presença de várias serras, tais como as de Baturité, da Meruoca, de Uruburetama, de Maranguape e do Machado, com altitudes entre 800 e 1200 m, que compõem o Planalto Nordestino, uma das unidades do Planalto Atlântico. Além disso, próximo ao litoral cearense, a altitude média não ultrapassa 1.000 metros. A chamada “região de serra”, apresenta temperaturas amenas, presença de mata atlântica e precipitação pluviométrica média que varia de 900 mm anuais, nas regiões mais baixas, e 1.375 mm, nas regiões de maior altitude

(CPRM, 2011), e representa um empecilho para que as nuvens carregadas de umidade cheguem ao sertão. A Chapada da Ibiapaba, atravessa o Estado do Ceará de norte a sul, em seu extremo oeste e estabelece os limites do Ceará com o Piauí. A vegetação da Chapada é característica de floresta subperenifolia tropical, em matas serranas úmidas e solos arenosos, constituindo-se em região favorável à produção agrícola (CPRM, 2011), com um quadro bastante diverso do que se observa no sertão.

Concernente aos aspectos demográficos do estado (e toda a região do semiárido brasileiro) é importante destacar que, nesse vasto território, no qual predominam altas temperaturas e pluviosidade baixa e irregular, ocorreu uma elevada ocupação demográfica. Para Ab`Sáber (2003) a região pode ser considerada a região árida mais povoada do mundo e com elevada taxa de fertilidade, que se transformou em “uma região geradora e redistribuidora de homens, em face das pressões das secas prolongadas, da pobreza e da miséria”. (AB`SÁBER, 2003, p. 92).

A demografia do Ceará é notadamente marcada por características rurais, que começou a ter alterações consideráveis somente nos últimos 20 anos, quando se verificou um decréscimo na proporção de população rural, acompanhando a tendência geral de outras partes do território brasileiro, de décadas anteriores. A Tabela N° 1 demonstra como essa alteração vem ocorrendo nas últimas décadas.

Tabela N° 1. População residente por sexo e situação do domicílio. Brasil, Nordeste e Ceará.

Brasil, Macrorregião, Unidade da Federação e Município	Situação do domicílio	Variável por Ano					
		População residente (Pessoas)			População residente (Percentual)		
		1991	2000	2010	1991	2000	2010
Brasil	Urbana	110.990.990	137.953.959	160.925.804	75,59	81,25	84,36
	Rural	35.834.485	31.845.211	29.829.995	24,41	18,75	15,64
Nordeste	Urbana	25.776.279	32.975.425	38.821.258	60,65	69,07	73,13
	Rural	16.721.261	14.766.286	14.260.692	39,35	30,93	26,87
Ceará	Urbana	4.162.007	5.315.318	6.346.569	65,37	71,53	75,09
	Rural	2.204.640	2.115.343	2.105.812	34,63	28,47	24,91

Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010.

Outras importantes mudanças observadas na estrutura demográfica do estado dizem respeito ao aumento da expectativa de vida da população e à diminuição da taxa de fecundidade, que segue tendências presentes em todo o território nacional.

Aspectos sociais, econômicos e políticos

Ao se analisarem as características gerais do semiárido brasileiro, pode-se afirmar que se trata de uma região marcada por contrastes no campo econômico, com estrutura fundiária concentrada, por um lado, e, por outro, minifúndios com área inferior a 100 hectares e que se caracteriza pela produção de subsistência (SILVA, 2006). O Produto Interno Bruto (PIB) per

capita do semiárido, em 2002, era de R\$ 2.541,27 (€958,96) (SILVA, 2006). Em 2010, foi de R\$6.550,00 (€3018,43), cerca de 43% menor que o PIB do Nordeste fora do semiárido (de R\$11.591,00) (€5.341,47) e equivalente a apenas 33% da média nacional (R\$ 19.766,00) (€9108,75) (IBGE, 2012; ETENE, 2013).

Como consequência da baixa renda, os municípios do semiárido têm demonstrado forte dependência da transferência de recursos dos fundos estaduais e federais (SILVA, 2006). Os indicadores de saúde e de educação estão abaixo das médias nacionais. No semiárido, no ano 2000, residiam em torno de 21 milhões de pessoas (11% da população brasileira), tendo a agropecuária como ocupação principal (SILVA, 2006). Na porção nordestina do semiárido, a população total era de 21.628.000 e a rural era de 8.086.000 habitantes (IBGE, 2012).

Historicamente, toda a região do semiárido, abarcando grande parte do Estado do Ceará, forneceu um enorme contingente de pessoas, que vendeu sua força de trabalho em diversos polos de crescimento econômico brasileiro. Para atender demandas da colheita do café no centro-sul, no final do Século XIX e início do Século XX, ou abastecer os seringais da Amazônia durante o “esforço” de guerra, o semiárido disponibilizou milhares de braços. Processo idêntico ocorreu no período de instalação da atual capital brasileira, Brasília, na década de 1950; nos momentos de expansão da fronteira agrícola em diversas direções no território brasileiro, na implantação de grandes projetos (hidrelétricos, minerários etc.) e para o desenvolvimento da urbanização e industrialização brasileiras. Nesse sentido, estabeleceram-se fluxos migratórios das zonas rural e urbana do Nordeste para as principais metrópoles do centro-sul.

De acordo com Silva (2006), entre 1991 e 2000 a população rural da região decresceu 8,16%, basicamente devido à migração para os centros urbanos, ocasionada por diversos fatores, entre eles a falta de abastecimento de água.

A questão da água para consumo humano tem sido historicamente relegada para o segundo plano, ao longo dos últimos séculos, a despeito dos discursos oficiais, com algumas ações isoladas no Brasil Colonial. O quadro a seguir apresenta algumas das principais ações ligadas ao fornecimento de água para consumo humano no Nordeste.

Quadro N° 2: Ações ligadas ao consumo humano de água no Nordeste

ANO	INTERVENÇÃO
1856	<ul style="list-style-type: none">• Criação de comissão científica multidisciplinar para realizar estudos sobre a seca e propor soluções para minimização dos problemas oriundas da seca.
1883	<ul style="list-style-type: none">• Perfuração de poços e construção de açudes;• Primeiros estudos para a transposição do rio São Francisco.
1904	<ul style="list-style-type: none">• Criação da Superintendência de Estudos Contra os Efeitos da Seca.
1909	<ul style="list-style-type: none">• Criação da Inspetoria de Obras Contra a Seca (IOCS) para a construção de açudes, barragens e canais de irrigação.
1919	<ul style="list-style-type: none">• Transformação do IOCS em Instituto de Obras Contra as Secas (IFOCS) ampliando o escopo de atuação.
1934	<ul style="list-style-type: none">• Modificações na Constituição Federal garantindo repasse de recursos para combater a seca.
1945	<ul style="list-style-type: none">• Transformação do IFOCS em Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) para gerenciar os açudes públicos e ampliar apoio técnico no combate à seca.
Após a década de 1950	<ul style="list-style-type: none">• Construção de açudes, perfuração de poços e outras intervenções para minimizar as consequências da seca.
Início do século XXI	<ul style="list-style-type: none">• Início da transposição das águas do rio São Francisco.

Fonte: OLIVEIRA, 1985; GOMES, 2001, *apud* SILVA, 2006; AB'SABER, 2003. Adaptado.

Com base em informações censitárias sobre a forma de abastecimento de água (Censos de 1991, 2000 e 2010) e sobre a existência de banheiro ou sanitário e o tipo de esgotamento sanitário (Censo de 2010) foram elaborados os gráficos a seguir (Gráficos N° 3 a 5), objetivando apresentar uma breve descrição da realidade nacional em comparação com o Estado do Ceará.

Gráfico N° 1: Forma de abastecimento de água nos domicílios (1991)

Fonte: CENSO 1991.

Gráfico N° 2: Forma de abastecimento de água nos domicílios (2000)

Fonte: CENSO 2000.

Gráfico N° 3: Forma de abastecimento de água nos domicílios (2010)

Fonte: CENSO 2000.

Ao observar a perspectiva nacional e estadual nos Gráficos 3 a 5, verifica-se que ocorreu uma melhoria na proporção de domicílios com acesso à rede geral nas áreas urbanas, enquanto no Estado do Ceará a melhoria é mais expressiva, chegando a mais de 20% em 20 anos. Mudando o foco para a realidade rural, é observada uma redução significativa no déficit de acesso à rede geral para os domicílios nesta condição nos últimos 30 anos, porém com um avanço expressivo entre os anos de 2000 e 2010 para o Estado do Ceará, onde em 10 anos reduziu o déficit em mais de 25%.

Gráfico N° 4: Existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário nos domicílios (2010).

Fonte: CENSO 2010.

A análise do Gráfico N° 4 permite constatar que o déficit de acesso ao banheiro no Brasil é mais concentrado nos domicílios rurais e que o déficit do Estado do Ceará na área rural é superior ao da média nacional.

Aspectos das macro e micropolíticas do final do Século XX e seus desdobramentos sobre o saneamento brasileiro

Ao longo da primeira metade do Século XX, observou-se um investimento bastante restrito no setor de saneamento básico no território brasileiro. Especialmente no início do século, havia um estímulo do governo federal para a participação de empresas privadas nesse setor, que deveria, junto aos governos municipais, elaborar os termos de prestação dos serviços. Posteriormente, as políticas públicas mostraram-se muito fragmentadas e com baixa capacidade de coordenação em nível nacional. A partir do final da década de 1960, houve uma mudança importante na prestação dos serviços de saneamento básico, com a criação do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA).

Com esse Plano pretendia-se, até a década de 1980, disponibilizar água tratada para 80% da população urbana (em 80% das cidades das regiões metropolitanas brasileiras), dotar de serviços de esgotamento sanitário as regiões metropolitanas e cidades de maior porte, entre elas as capitais estaduais e oferecer serviços básicos de saneamento para as cidades e vilas de menor porte. Tratou-se de um plano com elevada dimensão técnica e altamente centralizado, no qual o Governo Federal interveio maciçamente, por meio do Banco Nacional de Habitação (BNH), para criar as Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs) que deveriam assumir a prestação regionalizada dos serviços de água e esgotos nas Unidades Federadas do país (ALMEIDA, 1977).

Porém, em meados da década de 1980 verificou-se o início do debacle do PLANASA, que já apresentava sinais de esgotamento financeiro e revelava a incapacidade do Estado brasileiro em promover a universalização dos serviços de saneamento básico para sua população, relegando ao segundo plano os investimentos no meio rural. Em linhas gerais, as principais características do setor de saneamento no transcurso da década de 1980 eram a desarticulação dos mecanismos de financiamento, com a falência e extinção do Banco Nacional da Habitação, BNH, agente financeiro do setor, em 1986, e a diminuição gradativa de acesso aos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que eram utilizados para financiar a implantação de sistemas de saneamento (COSTA, 2003).

No que tange ao saneamento rural, foram realizadas intervenções ao longo da formação e desenvolvimento da sociedade brasileira, sobretudo com a criação da Fundação de Serviços de Saúde Pública (Fundação SESP) para atuar, inicialmente, em áreas de produção de matérias-primas, mas que teve seu escopo de atuação ampliado, passando atuar no meio rural em cidades de pequeno e médio porte. Atuação que ainda se mostrou bastante presente até a década de 1990, com forte relacionamento com as prefeituras de diversos municípios brasileiros (MIRANDA, 1992).

Além disso, é importante destacar que as políticas públicas para a área rural e em especial para o semiárido, não vêm tendo continuidade; para o saneamento rural, houve apenas um órgão federal específico, dos anos 1940 a 70, o Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu), cujo foco, no entanto, eram áreas com endemias rurais; os poucos serviços de abastecimento de água rurais existentes eram assistidos pelos municípios.

Durante os anos de 1970, algumas ações no setor do saneamento rural foram realizadas, como por exemplo o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), envolvendo o Ministério do Interior e o Ministério da Previdência Social, com implantação de unidades de saúde, sistemas simplificados de abastecimento de água e construção de chafarizes públicos, principalmente no Nordeste do país. Outras experiências foram realizadas tais como

o Polonordeste, Programa Padre Cícero, Polonoroeste e Polamazônia, com inoperância rápida dos sistemas devido à falta de perenidade na operação e manutenção. No transcurso dos anos de 1980, passou a ocorrer, de forma incipiente, algumas atuações das companhias estaduais no saneamento rural. O Banco do Brasil e a Legião Brasileira de Assistência também desenvolveram ações ligadas ao saneamento rural. (MIRANDA, 1992).

Entre as iniciativas para implantação de serviços de saneamento, ocorreu a tentativa, nesse período, de mudar a realidade do saneamento rural no Brasil com a formulação do PNSR, que foi desenvolvido entre 1986 a 1990, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) com a coparticipação do Ministério da Saúde e financiado pelo Banco Mundial. Entretanto, o PNSR não passou de uma proposta não implementada (MORAES, 2012) e não teve relação direta com a emergência do modelo SISAR.

Nas décadas de 1980 e 1990, apesar dessas iniciativas no campo do saneamento rural, prevaleceu uma instabilidade institucional das políticas de saneamento e aumento das pressões sociais pela universalização, o que resultou no acesso, ainda incipiente, por parte das municipalidades, a recursos do FGTS. Em síntese, tratou-se de um momento de crise institucional desencadeada pela dificuldade do conjunto da sociedade em satisfazer suas demandas específicas, graças à limitação das ações e à dificuldade de adoção de tecnologias adequadas (COSTA, 2003).

Ou seja, tratou-se de um período de reprodução da história do saneamento no Brasil, notadamente marcado pela subordinação das políticas de saneamento à instabilidade de políticas mais gerais, que atingiu outros setores – saúde, educação, habitação e emprego, contribuindo para a permanência do quadro de desigualdades sociais (REZENDE; HELLER, 2008). Mesmo o PLANASA, que estabeleceu uma ampla política para o setor, a partir da década de 1970, com vultosos recursos oriundos principalmente do FGTS, e que trouxe avanços perceptíveis no atendimento à população urbana, criou uma zona de exclusão para as populações pobres, na medida em que os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário das cidades, para serem assumidos pelas companhias estaduais de saneamento, deveriam atender ao princípio da autossustentação tarifária, requisito que, de modo geral, apenas as cidades maiores e mais ricas eram capazes de atender. A exclusão também foi aprofundada pela não integração do PLANASA com outras políticas públicas, não atendendo, portanto, aos princípios da integralidade, da universalidade e da equidade (REZENDE; HELLER, 2008).

Esse quadro de desigualdade em grande parte ainda permanece, sobretudo nas áreas rurais do país, historicamente esquecidas pelas políticas de saneamento. A situação do saneamento rural pouco melhorou mesmo com o Plano Nacional de Saneamento, pois as CESBs tinham como foco as sedes municipais e, eventualmente, aglomerações rurais de maior porte (GARRIDO et al, 2011).

Concomitantemente, trataram-se dos primeiros movimentos para alterações na política de saneamento com o acirramento das disputas entre duas concepções. De um lado, havia grupos defensores da privatização e da focalização ou segmentação dos serviços, com amplo apoio do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), através do Projeto de Modernização do Setor de Saneamento (PMSS), idealizado no governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992), e coordenado pelo IPEA e Ministério da Ação Social. De outro, situavam-se os grupos que defendiam a universalização dos serviços, a partir da ampliação da ação do Estado, com destaque para a FUNASA, que acabou sendo alijada dos debates sobre os rumos do saneamento na década de 1990 (COSTA, 2003).

Ao longo dos anos de 1990, foi possível verificar a perspectiva de mudanças das políticas de saneamento inclusive na revisão do Plano Plurianual para os anos de 1993-1995, quando, pela primeira vez, o setor sofreu uma reorientação que estimulou a privatização do saneamento (COSTA, 2003). Nesse contexto, ocorreram tentativas de implantação de um novo modelo, descentralizado e flexível, visando atender aos interesses da privatização e da autogestão no saneamento. Descentralização, privatização e desestatização eram as perspectivas encampadas nos Governos de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) e resultaram na redução de investimentos, na criação de empecilhos para que as empresas públicas acessassem recursos para investimentos em saneamento e orientações para a reestruturação das Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs) (PENA; ABICALIL, 1999).

No contexto de mudanças na política de saneamento básico no Brasil destacam-se, ainda, as experiências de cooperativas de municípios implantadas a partir dos anos de 1990 e que são consideradas bem-sucedidas. Segundo Rezende e Heller (2008, p. 319):

A ideia central do modelo é a de, considerando a dificuldade de uma localidade rural isoladamente assegurar uma adequada prestação de serviço, sobretudo em vista de seu porte reduzido, potencializar um conjunto deles, com afinidade geográfica, organizando uma instância supramunicipal que tenha a capacidade técnica e gerencial de fornecer o suporte necessário. Trata-se de uma forma de auto-organização dos serviços, com baixa participação dos governos estaduais e federal. (REZENDE & HELLER, 2008, p. 319).

Entre os anos de 1986 e 1994 foi desenvolvido o Programa CERB/Bahia 1, por meio da cooperação bilateral entre os governos alemão e brasileiro, com participação do banco KfW, que resultou no financiamento da construção de 172 sistemas simplificados de abastecimento de água e cerca de 12 mil instalações sanitárias, em diversas municipalidades. Uma característica do programa era o não pagamento pelo uso da água pelos beneficiados do mesmo. Em contrapartida, os usuários deveriam atuar na operação e manutenção dos sistemas. (PRAXIS, 2002).

As avaliações do desempenho dos primeiros 81 sistemas detectaram que as prefeituras, as responsáveis por sua operação, estavam manipulando, com fins eleitoreiros, as verbas destinadas à manutenção e conservação dos sistemas, colocando em risco sua sustentabilidade de funcionamento. Dessa forma, a partir de 1990 o programa começou a constituir grupos autônomos de usuários para se tornarem responsáveis pela operação dos sistemas, sendo criados 101 grupos, 35 dos quais, até 1995, tinham sido capazes de desenvolver sua autonomia financeira e de assumir os custos operacionais, tornando-se, portanto, independentes financeiramente das prefeituras. Para os outros sistemas, as prefeituras continuavam pagando despesas de energia elétrica ou salários dos operadores.

A partir de 1995, o programa foi remodelado e constitui-se uma experiência na área de saneamento através da Central de Associações Comunitárias para a Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água (CENTRAL). Trata-se de uma associação sem fins lucrativos objetivando garantir o funcionamento de sistemas de saneamento, promover ações de melhoria

no funcionamento das diversas associações comunitárias ligadas à CENTRAL e representar tais associações junto às instituições públicas e privadas. A CENTRAL 1 de Seabra foi criada em 28 de Abril de 1995 e a de Jacobina em 1998. Esta última, em 2014, atende 29 comunidades rurais, levando água tratada a, aproximadamente, 6.208 pessoas. A CENTRAL 1, de Seabra, atende, em 2014, aproximadamente 40420 pessoas, em 59 localidades. O modelo de funcionamento da CENTRAL assemelha-se ao modelo do SISAR.

Avaliações sobre a implantação e desenvolvimento desse modelo revelam que a participação da população se deu de maneira mais expressiva na elaboração do projeto, na administração e operação do sistema e na gestão e definição da tarifa, através da associação (PRINCE 1999a apud REZENDE; HELLER, 2008). Magalhaes et al. (2010), com base em Loureiro (2009), afirmam que o programa inicial se revelou bastante exitoso mencionando a criação posterior da CENTRAL II, em Jacobina. Segundo os autores:

Os bons resultados obtidos desde a criação do programa, em 1995, têm levado a CERB [Companhia de Engenharia e Recursos Hídricos da Bahia] a ver com muito interesse esse tipo de organização, a ponto de incentivar as associações comunitárias que ainda não se filiaram à CENTRAL, e que se situem na sua área geográfica de atuação, para que o façam rapidamente. (MAGALHAES et al., 2010, p. 7).

Entretanto, Garrido et al. (2011), ao fazerem análises comparativas entre cinco modelos multi-comunitários, apontam alguns problemas no desenvolvimento institucional do programa CENTRAL, que merecem destaque. Nas análises realizadas detectou-se uma falta de apoio institucional de órgãos governamentais estaduais para o desenvolvimento do programa. Apontam que no início houve grande apoio da CERB, mas em momentos posteriores o apoio passou a ser dado de maneira bastante tênue pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR). Além disso, ocorre a implantação de sistemas, cujos gestores optam por gestões diferenciadas às propostas no programa CENTRAL. Segundo Garrido et al (2011):

a estagnação e pouco sucesso da Central/BA se devem a falta de apoio institucional do Estado, onde não há nítido esforço na expansão do modelo, visto que os diversos órgãos e programas de obras não incentivam a adesão das comunidades ao modelo. (GARRIDO et al., 2011. p. 55).

Em outros termos, falta uma maior intervenção do Estado para garantir a ampliação do modelo para outras localidades, falta apoio tecnológico das instituições estaduais ligadas ao setor de saneamento e institucionalização estadual do programa. Pelas análises documentais verifica-se, ainda, a ausência de uma auditoria técnica com ações de apoio e controle do programa. No que tange ao controle da qualidade da água, o programa CENTRAL apresenta deficiências, já que há um controle com cloro residual, sem uma sistematização de análises mais completas, como ocorre no SISAR/CE. Ocorre uma satisfatória segurança do sistema, entretanto a CENTRAL/BA não possuía, em 2011, equipamentos para reposição de peças

defeituosas e/ou estragadas em casos de emergência, como ocorre no Ceará (GARRIDO et al. 2011).

Em entrevista realizada em novembro de 2013 por membros da equipe do Projeto Desafio, foi possível verificar que o fato de o programa CENTRAL ter sido encampado por um órgão de engenharia rural na Bahia pode ter contribuído para que o mesmo apresentasse as lacunas apontadas, já que o órgão tem um perfil mais de inspeção rural do que de saneamento básico. Assim, houve uma preocupação maior com a dessedentação. Segundo o entrevistado:

na mesma época [implantação do SISAR/CE] o KfW também tinha uma operação na Bahia e (...) o governo do estado colocou como executor a Companhia de Engenharia Rural que era, o que equivale aqui no Estado do Ceará à Superintendência de Obras Hidráulicas, que é uma companhia mais de engenharia, mas não de saneamento, então lá eles colocaram o viés mais, desse de atendimento rural, assim, mais de inspeção rural, então não teve essa mesma visão que teve no Ceará. (...) aqui a gente tá muito preocupado, não só com a produção, “né”, com a quantidade de água, mas muito voltado também pra qualidade de água, “né”, tinha muito pudor em colocar à disposição da população, uma água que não tivesse dentro dos padrões de qualidade estabelecido pelo Ministério da Saúde. No caso lá da Bahia, não tinha tanto esse cuidado, a intenção era colocar água onde o pessoal não tinha, “né”, e o tratamento era uma coisa secundária, o principal era a dessedentação mesmo “né”, da população.

A outra experiência comunitária importante é justamente a desenvolvida no Estado do Ceará desde o início da década de 1990, quando foi criado o primeiro programa de Saneamento Básico Rural, executado pela CAGECE e pelo KfW, em uma parte do território estadual, experiência que deve ser entendida dentro de contextos políticos-institucionais mais amplos, explicitando elementos para a análise do mesmo ao longo das décadas da experiência.

Ou seja, programas como os desenvolvidos em parceria com o banco KfW em diversos estados brasileiros devem ser compreendidos, por um lado, com as intensas mudanças econômicas e políticas na América Latina, ocorridas a partir do final da década de 1980 e no transcurso dos anos de 1990. Tratou-se de um importante ponto de inflexão acerca das políticas sociais no contexto da América Latina, no decorrer da década de 1990, a partir das determinações do Banco Mundial e do BID, advindas do “Consenso de Washington”, do final da década de 1980.

Foi uma mudança de concepção do papel a ser desempenhado pelo Estado na economia e na sociedade, em relação aos períodos entre 1930 e 1980, e que começou a ser gestada desde o final da Segunda Guerra Mundial.

A partir desse novo enfoque, o Estado deveria então ceder lugar a um “estado mínimo” para o conjunto da sociedade, que, no lugar de promover a seguridade social, passa a defender e implantar o seguro social privado. Ou ainda, em vez de desenvolver e aprofundar políticas de universalização dos serviços básicos para a sociedade, arroga para si algumas políticas sociais

de forma focalizada ou segmentada, destinando ao mercado a prestação de vários serviços (saúde, previdência, habitação e educação) para os segmentos sociais menos empobrecidos materialmente: a classe média, especialmente. O Estado passa a intervir com a premissa de que os atingidos pelas políticas focalizadas ou segmentadas não têm capacidade de fazer história, devendo ser vitimizados e “cuidados” por um Estado que adota a “despolitização como instituição”, atacando as bases da esperança e desmobilizando ou destruindo as possibilidades de irrupção popular (ANDERSON, 1996).

Nesse sentido, os direitos básicos de cidadania passam, a partir da década de 1980, no chamado mundo desenvolvido, e a partir da década de 1990, nos países em desenvolvimento, a serem relegados a um plano secundário, para qualquer governo que desejasse sobreviver à vaga neoliberal. As perspectivas de uma “inclusão social” universal são então enterradas por aqueles que se colocam como os novos arautos da modernização. Os mercados passam, então, a definir como devem ser as relações socioeconômicas, sujeitando-as à esfera mercantil.

Tal concepção acabou por atingir as políticas de saneamento em toda a América Latina, sendo que em vários países ocorreram drásticos cortes no financiamento desse setor e várias privatizações foram realizadas. No caso brasileiro, uma série de medidas foi tomada, resultando na não adoção de um único modelo de gestão do saneamento, embora o financiamento público tenha sido drasticamente reduzido. E é nesse contexto que ocorreram as alterações do/no saneamento no Estado do Ceará. Houve nesse momento uma orientação diferenciada pelo Governo daquele estado para continuar oferecendo os serviços de saneamento básico à população. De um lado, segundo Arretche (1999), foram adotadas medidas para diminuir custos e elevar a receita da empresa estadual, a CAGECE, tais como a elevação da eficiência operacional; a criação de uma agência reguladora; a automatização de algumas das operações (como a leitura automática dos hidrômetros na cidade de Fortaleza, com entrega imediata dos boletos de cobrança das tarifas); a terceirização de parte do sistema operacional e diminuição do quadro de funcionários, com o objetivo de conter os gastos com pessoal e aumentar a arrecadação. De outro lado, ocorreu a ampliação da ação da CAGECE que, juntamente com o banco KfW, passou a intervir com mais ênfase no saneamento rural no estado, através do modelo SISAR que deve ser entendido desse amplo processo econômico-político das alterações ocorridas na última década do Século XX.

Ao mesmo tempo, a proposta em análise surgiu no contexto de mudanças políticas no Ceará, uma vez que, a partir do final dos anos 1980, o contexto político local foi alterado substancialmente, quando o comando do governo do estado mudou de grupos de poder. Em 1986, o empresário dirigente do Centro Industrial do Ceará, Tasso Jereissati, venceu a eleição para governo do estado contra o Coronel Aduino Bezerra, filiado ao Partido da Frente Liberal (PFL). A disputa se impôs no campo político a partir do campo semântico: “o novo” contra “o velho”. O nome da extensa coligação (que incluía partidos de esquerda como o Partido Comunista do Brasil) de Jereissati apresentava-se como o “Governo Pró-Mudanças” e suas propostas se alinhavam às reivindicações dos progressistas, contrapondo-se com o antigo governo, ligado ao modelo latifundiário, marcante ainda à época em que os governos militares indicavam diretamente os governadores (FREITAS, 2013). Em 1987, Jereissati rompe com o partido que lhe elegeu e filia-se ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e dá continuidade aos projetos políticos que representava junto ao setor industrial do estado, somando outros atores, como os do setor financeiro.

A capital do estado, Fortaleza, entre os anos 1989-1992, foi governada por Ciro Gomes, advogado e professor, deputado estadual que construiu sua carreira política em Sobral, a cidade

mais importante da região norte do estado. Por mais que Gomes não tivesse capilaridade em Fortaleza, graças à sua atuação como deputado e, sobretudo, pelo suporte de seu padrinho político, o governador Tasso Jereissati, ele foi eleito prefeito de Fortaleza. Entrementes, antes de completar o mandato de prefeito, disputou e ganhou as eleições de 1989, tornando-se governador do Ceará no período de 1990 a 1993, sucedendo Jereissati.

Nesse período, então, de 1986 até 1994, tanto o estado quanto sua capital eram governados pelo PSDB, refletindo o contexto nacional, pois o PSDB no Ceará constituiria base aliada do candidato Fernando Collor de Mello na disputa para presidência (1989). De maneira sintética: “a Era Tasso constituiu-se de novo ciclo de poder, um novo ciclo hegemônico na política cearense, que teve à frente elementos de modernidade que pautaram a política de empresários” (FREITAS, 2013, p. 158).

Um dos fortes impactos dos governos do PSDB no estado refere-se às mudanças nos setores de interesse do capital. Com esse novo ciclo de poder hegemônico, “a esfera do estado passa a refletir necessidades da acumulação capitalista em fase de mundialização” (NOBRE, 2008, p. 54). Assim, ajustes estruturais ocorreram, com desenvolvimento de modelos de especialização produtiva, superexploração da força de trabalho e uma ampla reforma da “máquina administrativa” do governo, abarcando processos de privatização.

Sobre a reforma no Ceará, revelou-se forte tendência às privatizações de empresas estatais, refletindo o posicionamento dos governantes diante de sua relação com o mercado. Nesse período (1986 à 2006), foram privatizadas a empresa de telefonia (Teleceará), o Banco do Estado do Ceará (BEC) e a Companhia de Energia Elétrica do Ceará (COELCE). Assim, de fato, a ideologia neoliberal que orientou esse período modificou as orientações da função estatal em setores considerados estratégicos e lucrativos, que foram repassados aos setores privados da sociedade (NOBRE, 2008).

O setor energético, por exemplo, passou por grandes reformas que mudou sua relação com o Estado e com o usuário final. A COELCE, após a abertura de capital, teve sua atividade reformulada sem dificuldades, em vista dos interesses mercadológicos e da falta de amadurecimento das agências de regulação, modificando uma política de bem público para uma atividade-fim, com vistas ao lucro e à acumulação. Com essas mudanças, a energia elétrica passou a ser entendida pelas empresas privatizadas muito mais como um produto do que um serviço público de natureza essencial. Não que se tenha perdido esta característica, mas no sentido de que passou a ser encarada como um insumo essencial que, acima de tudo, deve oferecer lucros aos grupos investidores (JENKLINS, 2009).

Nesta perspectiva, nota-se que foi sob o governo desse grupo de poder que foram constituídas diversas obras com captação de recursos, via empréstimos, de instituições financeiras externas multilaterais.

A partir dessa reorganização administrativa e financeira do governo do estado surgiram obras relacionadas à área de recursos hídricos, como a construção do Canal do Trabalhador (1993), uma das mais celebradas obras do período Ciro Gomes. De acordo com depoimentos de membro da equipe da CAGECE/GESAR, essa obra é enaltecida como “o canal que foi feito em 90 dias” e cujo objetivo (cumprido na época) era mitigar as fortes secas que comprometiam o abastecimento de água da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Associado aos episódios de seca na capital, havia, através da política do governo, o interesse em se criar um parque industrial, por meio de incentivos fiscais, voltados em especial para os setores têxtil, calçadista, de beneficiamento de alimentos e automobilístico na RMF que, juntamente com o aumento do setor de comércio e serviços e maior fluxo migratórios, justificaram a obra para

minimizar o gargalo nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E foi ainda sob tutela desse grupo que foram implantados os SISARs, com ênfase para as ações dos anos 2001 e 2002, quando o modelo foi ampliado para todo o Estado do Ceará.

Foto N° 1. Canal do Trabalhador

Fonte: <<http://coisadecearense.blogspot.fr>> Acesso em 23/06/2014

Por fim, é importante analisar a criação e desenvolvimento desses programas, considerando as redefinições das relações bilaterais entre os governos brasileiro e alemão que começaram a ocorrer a partir dos anos de 1980 e cuja história remonta à década de 1960 quando diversos projetos começaram a ser desenvolvidos nas cinco macrorregiões brasileiras. No que compreende como a primeira fase dos acordos (1961-1986) foram desenvolvidos 87 projetos (MIRANDA, 2004).

Nesse período ainda prevalecia uma relação passiva dos governantes brasileiros, que buscavam parcerias de forma desarticulada e pautadas pelo interesse de transformação do país em uma grande potência. Entre 1950 e 1970, foram criados diversos órgãos que deveriam desenvolver estudos e estratégias para a implementação de parcerias bilaterais, que apresentassem nítida preferência a investimentos em projetos de alcance nacional (embora desenvolvidos nas regiões já citadas). Com essas iniciativas, o governo brasileiro buscava diminuir a dependência dos EUA, e a Alemanha aparecia como um importante parceiro nas redefinições das relações internacionais envolvendo os dois países, uma vez que detinha elevada tecnologia; excelente base exportadora e importadora de produtos para a industrialização. Segundo Miranda (2004):

[A] abordagem predominante nas décadas de 1950 e 1960 [era] focalizada na construção ou no fortalecimento de instituições por meio da transferência de modelos supostamente universais – provenientes dos países mais avançados. No Brasil prevaleceu até os anos 1980, particularmente no período da ditadura militar (1964-1984),

o interesse, embasado por essa ótica, de receber a tecnologia e *know-how* externos para fortalecer seu potencial científico-tecnológico, fato esse condizente com a ideologia de transformar o Brasil em grande potência (MIRANDA, 2004, p. 52).

Ao mesmo tempo, durante a década de 1970 o governo brasileiro iniciou seu processo de articulação com as principais potências mundiais, para oferecer cooperação técnica aos países da América Latina e da África, sendo que no caso africano vários técnicos foram enviados para as ex-colônias portuguesas, para exercer diversas funções em associação aos processos de descolonização vividos por países dominados pelos portugueses.

Em outros termos, essa primeira fase, que envolve inclusive as relações bilaterais com outros estados-nacionais, tais como os EUA e o Japão, foi marcada por uma abordagem de crescimento econômico voltado para atender demandas do mercado interno, com base em uma industrialização para substituir a importação e com um planejamento centralizado no governo federal. Assim, a cooperação pautou-se: a) transferência de conhecimentos estrangeiros, de forma imediatista; b) baixo conhecimento da realidade local, nas quais os projetos deveriam ser desenvolvidos. Destacou-se, ainda, a predominância de projetos de qualificação da força de trabalho, para atender demandas do avanço da industrialização e da urbanização brasileira e cujo caráter social não era explicitado (MIRANDA, 2004).

Entretanto, a partir de meados da década de 1980, importantes mudanças começam a ocorrer na relação teuto-brasileira. Pelo lado brasileiro foi criada, pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), para identificar áreas de interesse e prioritárias de investimentos, por meio de cooperações internacionais. A partir desse momento, áreas como a de saneamento, educação, saúde e proteção ambiental receberam tratamento especial e as demandas dos estados do Piauí, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará e Alagoas foram priorizadas. Nesse sentido, a ABC começou a atuar para:

orientar as instituições nacionais sobre as oportunidades existentes no âmbito dos vários acordos de cooperação técnica internacional firmados pelo Brasil; (2) apoiar as instituições na formulação dos projetos; (3) coordenar, na condição de órgão oficial responsável pela cooperação técnica internacional, a negociação entre as instituições cooperantes e solicitantes; (4) monitorar a execução dos projetos e divulgar informações sobre o seu desenvolvimento e os resultados obtidos; (5) avaliar o alcance e a repercussão de cada projeto de cooperação após seu encerramento e à luz dos objetivos propostos; (6) intensificar e estreitar os laços políticos e econômicos do Brasil, através da transferência de tecnologias e de soluções criativas, baseadas na experiência nacional de desenvolvimento, para países da América Latina, Caribe, África, Leste Europeu, Ásia e Oriente Médio (MIRANDA, 2004, p. 49).

Pelo lado alemão, ocorreu redefinição das áreas prioritárias para investimentos internacionais. Assim, a cooperação com o governo brasileiro deveria abarcar o desenvolvimento rural e municipal, projetos de proteção ambiental e de formação profissional, fortalecendo a ação das camadas populares da população e de incentivo às iniciativas privadas. As propostas de cooperação da Alemanha objetivavam contribuir para a descentralização da administração pública, com elevação do poder municipal e busca pela participação dos que seriam diretamente atingidos pelos projetos a serem implantados e buscando diminuir as disparidades sociais (MIRANDA, 2004).

Em outros termos, a perspectiva colocada pela Alemanha em suas relações com o Brasil estava pautada pelas “preocupações com a autoconfiança e a participação dos beneficiários na identificação e solução dos próprios problemas de desenvolvimento, bem como a articulação de projetos para facilitar a troca de experiência” (MIRANDA, 2004, p. 25). Assim, a “assistência” cede lugar para a “cooperação” e ocorre a reafirmação da necessidade de socialização do desenvolvimento.

A partir da segunda metade da década de 1980, com a redemocratização da sociedade brasileira, com a abertura comercial, com os processos de privatização que já davam seus primeiros passos no país, com a perspectiva de descentralização da prestação de serviços públicos, com as prescrições econômico-políticas advindas do *Consenso de Washington* que deviam ser aplicadas nos países em desenvolvimento, com a ampliação dos debates em fóruns internacionais que defendiam o associativismo, a participação e co-responsabilização dos beneficiários de projetos em decisões locais e com a preocupação com a eficiência e sustentabilidade dos projetos, inicia-se uma nova fase das relações entre Brasil e Alemanha no que tange à cooperação técnica. Nessa nova fase deveriam prevalecer a criação e inovação, a multiplicação dos efeitos dos programas/projetos implantados, a possibilidade de transferências e absorção de conhecimentos e os interesses do “país-doador” na criação e desenvolvimento institucional de diversos programas. Conforme Miranda (2004):

a cooperação Brasil-Alemanha nessa fase serviu de balizamento ao desenrolar de novas concepções sobre o papel da cooperação técnica no Brasil, o que mostra a influência exercida pelo país-doador na configuração dos objetivos e instrumentos de implantação de iniciativas de desenvolvimento local (MIRANDA, 2004, p. 49).

Essa influência materializou-se em programas pautados na mobilização de camadas populares da sociedade brasileira para pensar e agir em benefício próprio, adotando técnicas e metodologias de participação para resolver os problemas sociais nos quais estavam inseridos. Os programas contaram com a participação maciça do Grupo de Trabalho sobre Redução da Pobreza através da Ajuda para a Auto-Ajuda (AKA) composto por membros do Ministério Federal para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ), Sociedade Alemã para a Cooperação Técnica, Agência de Capacitação Internacional e Desenvolvimento (InWent) e o banco KfW, sendo que o banco é o principal agente gerenciador dos projetos nos países em desenvolvimento em parceria com a Sociedade Alemã para a Cooperação Técnica (GTZ). (MIRANDA, 2004).

Assim, com essas concepções e várias fases de negociação entre os governos da Alemanha e do Brasil, foram assinados diversos convênios de cooperação entre os dois países.

Em linhas gerais, o que ocorreu no território brasileiro, assim como em outros lugares, a partir da década de oitenta, foi uma ampla reestruturação do Estado, que acabou por atingir o setor de saneamento. Dessa forma, ocorreu uma redefinição na prestação de serviços de saneamento básico no Brasil que envolveu processos de desestatização, privatização, realinhamento/fortalecimento das ações de algumas companhias estaduais, práticas de municipalização, ensaios de consórcios de municípios, além das experiências dos sistemas condominiais (REZENDE & HELLER 2008). Tais transformações impõem a necessidade de uma série de avaliações de seus impactos, sobretudo por se tratar de políticas de saneamento implementadas em um contexto de redefinição das formas de financiamento no/do setor e que apresenta, inclusive, a participação de órgãos de fomento internacional, tais como o banco KfW.

A Inovação Sócio-Técnica

As primeiras intervenções no saneamento rural do Estado do Ceará, por meio da parceria entre a CAGECE e o banco KfW, foram idealizadas no transcurso da década de 1980, através do acordo bilateral Brasil-Alemanha, e teve seus primeiros passos de implantação no início da década de 1990, atendendo às reconfigurações das políticas de saneamento pós-PLANASA e os pressupostos da reconfiguração dos acordos bilaterais envolvendo os governos federais do Brasil e da Alemanha. Tal ocorre no já caracterizado contexto, em que o Brasil procurava ampliar suas relações exteriores para minimizar a dependência em relação aos Estados Unidos da América, e a Alemanha procurava ampliar sua zona de influência, à luz do processo de globalização econômica (MIRANDA, 2004). Além disso, serviram de base as mudanças pautadas nas políticas neoliberais dos anos 80, que chegam ao Brasil a partir da segunda metade dessa década e a forma como essas políticas vão se espraiando no Estado do Ceará.

Assim, foi assinado em janeiro de 1990 o contrato de empréstimo de 15 milhões de marcos alemães, entre o governo brasileiro e o governo alemão, tendo o banco KfW como principal agente financiador, para implantação de sistemas de abastecimento de água na região Noroeste do Estado do Ceará, através do programa KfW 1. Segundo um dos entrevistados pela equipe do Projeto Desafio:

Foi selecionada uma área geográfica, uma região no noroeste do estado, no entorno da cidade de Sobral e... esse projeto iniciou com a identificação de algumas localidades que não tinham sistema de saneamento e, já naquela época então, foi colocado pelo próprio banco que os sistemas iam ser implantados de água, deveriam ser correspondentes de esgoto, exatamente pra não criar um problema ambiental decorrente [...] enquanto não tem água disponível... tem um problema, mas quando coloca água surge um novo problema, que é onde lançar os efluentes de água [...] então tinha sempre essa concepção de água e esgoto.

Baseado em projeto do órgão financiador, que reconhecia as peculiaridades das comunidades rurais, o programa preconizava soluções técnicas simples e de baixo custo, além da participação das comunidades rurais em todas as etapas dos projetos, visando à autosustentação e à autogestão da administração, operação e manutenção dos sistemas, com participação das Prefeituras Municipais e da CAGECE. Segundo Pinheiro (2009), os critérios de escolha das localidades que seriam inicialmente atendidas foram:

- Situarem-se na área de abrangência do Departamento Regional de Sobral (DESOB – escritório da CAGECE), que totaliza 30 mil km²;
- A população de cada localidade atendida deveria estar entre 250 e cinco mil habitantes (PINHEIRO, 2009. p. 30).

A partir desses critérios, houve a seleção de 59 localidades e realizado um amplo levantamento das condições ambientais e sociais para o desenvolvimento do programa KfW 1.

Após os estudos, algumas localidades foram eliminadas e novos critérios de escolha estabelecidos, tais como a exigência de que as localidades tivessem energia elétrica disponível, que ocorresse efetiva participação dos envolvidos, que a localidade não fosse sede de município e possuísse entre 250 e 2.000 habitantes (PINHEIRO, 2009).

Com o desenvolvimento do primeiro programa, foram identificados problemas de diversas ordens, conforme análises documentais e entrevistas realizadas no transcurso do desenvolvimento do projeto Desafio: a) prefeituras que não pagavam as contas de energia; b) envolvimento de algumas prefeituras somente na etapa de implantação dos sistemas; c) participação popular precária e insuficiente para a manutenção dos sistemas; d) roubos e/ou desvios dos recursos que deveriam ser utilizados para a manutenção dos sistemas; e) não pagamento, por parte das prefeituras, dos salários dos operadores que foram selecionados e treinados pela CAGECE, conforme acordo contratual; f) resistências internas na referida companhia, pois se tratava de um projeto diferenciado para o saneamento rural que tinha aportes financeiros estrangeiros e independência em relação aos demais setores da CAGECE.

Em outros termos, os resultados não foram satisfatórios e houve a necessidade de realinhamento, pois foram detectados sistemas que, inclusive, deixaram de funcionar e estavam totalmente inoperantes. Ocorreu assim, a reestruturação do programa, mantendo-se a perspectiva de empoderamento das comunidades, revelando a busca da inovação na gestão do saneamento rural. Uma empresa de consultoria foi contratada para fazer o diagnóstico do programa e decidiu-se pela mudança das orientações do mesmo, transformando-o no Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR/CE), criado oficialmente em 1996, envolvendo o governo do estado, através da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE), e o banco KfW. Segundo Rezende e Heller (2008), o SISAR foi

criado em 1996 e muito inspirado na experiência da Bahia, embora compreenda também os serviços de esgotamento sanitário, [tendo] personalidade jurídica semelhante à da CENTRAL e os seguintes objetivos: (i) administrar, manter e coordenar a operação de todos os sistemas de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário de suas associadas; (ii) estabelecer e cobrar tarifas reais, compatíveis com os princípios de autogestão; (iii) representar as associações filiadas; e (iv) promover educação sanitária e de associativismo (REZENDE & HELLER, 2008, p.320-321).

Havia uma avaliação geral de que os equívocos dos projetos anteriores não podiam ser repetidos no KfW 1. Assim, não seria admitido implantar os sistemas e abandonar as comunidades como ocorria em programas anteriores, não dotar os sistemas de hidrometração adequada, oferecer água de qualidade duvidosa, não promover um acompanhamento sistemático das comunidades para operação e manutenção dos sistemas, entre outras situações. Houve um trabalho da equipe da CAGECE de ressignificação da prestação dos serviços de saneamento rural, para que os mesmos passassem a ter longevidade.

Ao mesmo tempo, os técnicos que atuaram no início do programa apontam uma fragilidade importante dessa inovação sócio-técnica, que se propunha levar água tratada para a população de baixa renda. Para eles, a proposta de implantação do pagamento tarifário pelos

usuários deveria ter sido associada a projetos auxiliares para geração de renda, já que muitas comunidades eram extremamente pobres e viviam, em alguns casos, de escambo. Assim, tinham imensas dificuldades de pagar pela água consumida. Isso dificultou os trabalhos da equipe até que foi pensado em um subsídio cruzado, no interior do programa, para atender a todos os membros das comunidades atingidas pelo KfW 1 (dentro da mesma comunidade aqueles que podiam pagar mais pela água pagaram para que os de menor poder aquisitivo também tivessem acesso aos serviços prestados).

Objetivando melhorar a estrutura administrativa do programa e dinamizar os trabalhos a serem realizados na implantação, operação e manutenção dos sistemas, a CAGECE criou em 1999 a Gerência de Saneamento Rural (GESAR) e a partir de 2001 o modelo SISAR foi replicado para todo o Estado do Ceará e criados até março de 2002 mais sete SISARs como resultado do agrupamento das associações comunitárias das localidades participantes dentro de uma bacia hidrográfica (são 8 bacias no total). No modelo o poder público tem a função de prover a estrutura física dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário enquanto o SISAR/Associações é responsável pela manutenção e operação dos sistemas, objetivando torná-los eficientes e sustentáveis. Os SISARs realizam: a) ações de educação sanitária e ambiental; b) fornecimento de produtos químicos para o tratamento da água e monitoramento da qualidade da água; c) assistência técnica preventiva/corretiva aos sistemas; d) prestação de informações operacionais à CAGECE; e) o treinamento dos operadores e conselheiros; f) as atividades de fortalecimento das associações. Ao mesmo tempo, as associações se responsabilizam pela leitura dos hidrômetros, realização de pequenas manutenções nos sistemas, acompanhamento diário da qualidade da água (residual do cloro e PH da água) e distribuição das contas de água.

A direção de cada SISAR é composta por: a) um conselho de administração com onze membros (seis das associações e cinco de órgãos governamentais); b) um conselho fiscal com seis membros, que representam a comunidade; c) uma Assembleia Geral; d) uma Auditoria Técnica e; e) uma Gerência Administrativa. Cada associação comunitária seleciona um membro da comunidade para ser o operador dos sistemas que, para isso, recebe treinamento do SISAR. Esse operador local não tem vínculo empregatício e recebia, em média, no ano de 2010, R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por membro da comunidade, por mês.

Os entes financiadores do saneamento rural no Ceará, ao longo de sua história, alteraram a forma de contrapartida da comunidade. Se no início era prevista a contribuição das comunidades na realização de trabalhos para a implantação dos sistemas (escavação de valas para implantação de redes de distribuição, por exemplo), com a avaliação diagnóstica das condições sócio-econômicas da população essa contrapartida foi suspensa e atualmente a contrapartida ocorre pela implementação de ações que melhorem a comunidade e não possuem necessariamente uma ligação com a intervenção, como por exemplo, a implementação de serviço de coleta seletiva a comunidade etc.

Entre os anos de 2005 e 2007 importantes alterações ocorreram no processo com a implantação do KfW II e a criação de gerências específicas para cada investimento no saneamento rural do estado, efetuado pela CAGECE. A partir da avaliação positiva de comissão enviada pelo banco KfW para analisar as alterações ocorridas entre 1996 e 2001, ocorreram encaminhamentos para a continuidade do programa, que deveria atuar de forma mais expressiva nos SISARs de Quixadá (fundado em 31/08//2001) e Russas (fundado e 07/02/2002).

O banco KfW passa a atuar de maneira mais incisiva no programa, contratando empresas de consultoria para acompanhar os processos e constituindo comissões de avaliação dos projetos a serem implantados, que comparecem periodicamente ao Brasil para as análises processuais. Há, por parte do banco, um reforço ao necessário envolvimento das comunidades, com vistas à transferência do gerenciamento dos sistemas para estas, numa perspectiva de autonomização e do afastamento da própria CAGECE do processo. Segundo um dos entrevistados:

[...] para o KfW 2 [es]tava dentro da questão da consultoria os SISARs saírem de dentro da CAGECE. Sair de dentro da CAGECE e absorver todos os seus funcionários. Tanto é que no SISAR de Russas todos os funcionários do SISAR [...] são pagos pelo SISAR, nós não temos ninguém, no SISAR de Russas que seja pago pela CAGECE. Então se nós não temos ninguém que seja pago pela CAGECE nós também não temos um carro lá, porque pra dirigir o carro da empresa precisa a pessoa ser funcionário da CAGECE, nem que seja terceirizado.

Verificou-se, dessa forma, um maior rigor do banco em relação à destinação dos recursos, com aumento da fiscalização e avaliações periódicas às comunidades nas quais os sistemas deveriam ser implantados (SISAR, 2013).

Não obstante, novos problemas foram detectados nessa fase, tais como morosidade nos processos de implantação dos sistemas, lentidão nos processos licitatórios, paralisações de obras e não cumprimento de prazos, resultando em perda de recursos para a conclusão das obras e penalização de comunidades que tiveram que esperar longo tempo para a implantação e/ou conclusão dos trabalhos. Apesar desses problemas, em 2009 os sistemas tinham mais de 1,3 milhão de metros de rede de água e 70.651 ligações (SISAR, 2013).

Essa realidade estava ancorada a uma nova etapa de cooperação internacional, na qual o Brasil deixa de ser tratado como um país em desenvolvimento e perde algumas vantagens na consecução do empréstimo junto ao banco KfW. Redefiniram-se as relações internas no programa e ocorreu o reforço da exigência de que cada comunidade deve ter uma associação para participar do programa. A implantação desse programa priorizou os SISARs de Quixadá e Russas.

Em 2011, entrou em funcionamento o programa KfW III que, na realidade, foi uma readequação no KfW II, com um aporte de, aproximadamente, 3 milhões de euros (sendo 2,5 milhões resultantes de empréstimo e 500 mil de doação), para implementação de três sistemas de esgotamento sanitário, para proteger mananciais das comunidades de Quixadá e Russas. Além disso, esse novo aporte foi feito para reequipar os SISARs de Quixadá e Russas (compra de carros novos, computadores, de equipamentos de Sistema de Posicionamento Global (GPS), compra de aparelhos para medir a qualidade da água etc.).

A partir das diversas etapas implantadas, no segundo semestre de 2013 o programa abrangia mais de 1000 comunidades rurais, levando água tratada, a baixo custo, a cerca de 130 municípios do estado em um contraste com as 45 comunidades rurais atendidas em 20 municípios nos primeiros anos do programa.

positivos ligados ao programa o funcionamento pleno e ininterrupto dos sistemas, a sistemática manutenção preventiva e corretiva, o controle de qualidade da água, o custo menos oneroso para as comunidades, a sustentação financeira e operacional do programa e o papel das comunidades na vigilância aos sistemas. Destacam ainda, como elementos positivos, o resgate da cidadania através da mobilização, participação e controle social, bem como o desenvolvimento da cultura do associativismo. Os estudos apontam que esses fatores constituem importante contribuição para a busca da universalidade no atendimento à população e redução da vulnerabilidade dos grupos sociais participantes.

Segundo Neto (2011), em pesquisa que avaliou a viabilidade econômica de sete SISARs, cinco deles apresentam-se inviáveis financeiramente nos próximos dez anos, sendo que apenas os SISARs BPA e BSA apresentam receitas menos comprometidas com custos operacionais. Nesse sentido, para que essa inviabilidade econômica dos cinco SISARs deixasse de existir, seria necessário o aumento do número de localidades de cada sistema, com elevação do número de ligações domiciliares. Esse incremento deveria ser de, aproximadamente, 21%, correspondendo a mais 26.352 habitantes atendidos em 2011, por unidade. Outra possibilidade, segundo resultados da pesquisa, seria o aumento das tarifas, em média em 24%. Esse aumento serviria para tornar os SISARs autossustentáveis financeiramente, mas o baixo poder aquisitivo das famílias não permite esse reajuste (NETO, 2011).

A mesma pesquisa revelou ainda que, na percepção de diversas pessoas das comunidades atendidas por esse programa, ocorreu uma melhoria da qualidade de vida, já que o serviço prestado pelo SISAR é considerado mais eficiente do que os prestados pelas prefeituras, nem sempre contínuos e recorrentemente vinculados às políticas partidárias que atendem a interesses privados de determinados governantes (NETO, 2011).

É importante destacar que o banco KfW foi o financiador do primeiro SISAR criado no estado em 1996, porém o grande agente financiador que possibilitou a replicação dos Modelo de Gestão SISAR foi o Governo do Estado do Ceará, através **Projeto de Combate à Pobreza Rural – PCPR/Ce (Projeto São José) / Banco Mundial**. No ano de 1999, quando a CAGECE assumiu o compromisso de fiscalização de obras de abastecimento de água em comunidades rurais financiadas pelo Projeto acima citado, já estava sensibilizada para a necessidade de uma gestão devido a experiência do Programa KfW I – Fundação do primeiro SISAR (1996). O Quadro ^{No} 3 apresenta o panorama de financiamento dos SISARs.

Quadro N° 3. Participação do Banco KfW e outros financiadores na implantação de sistemas

SISAR	Municípios Totais	Número de Localidades	Ligações Totais	Ligações KfW	% KfW	Outros Financiadores
BAC	28	107	23.583	8.891	37,7%	Projeto São José/CAGECE – FUNASA - FUNASA/PREFEITURA – DNOCS - KfW/PSJ/SISAR
BBJ	12	46	8.172	3.362	44,4%	Projeto São José/CAGECE – DNOCS - FUNASA Projeto São José/SOHIDRA
BBA	20	114	16.365	3,378	20,6%	Projeto São José/CAGECE – DNOCS - FUNASA Projeto São José/SOHIDRA - Projeto Água para Todos - SRH FUNASA/ALVORADA - FUNASA/PREFEITURA
BSA	20	125	18.169	0	0%	Projeto São José/CAGECE - FUNASA Projeto São José/SOHIDRA - CAGECE/SISAR/PREFEITURA
BME	13	63	6.493	0	0%	Projeto São José/CAGECE – FUNASA - MAP/SOHIDRA Projeto Água para Todos – PREFEITURA - FUNASA/PREFEITURA
BCL	17	74	11.859	0	0%	Projeto São José/CAGECE – DNOCS - FUNASA Projeto São José/SOHIDRA - Projeto Água para Todos – PRODETUR - Projeto São José /SOHIDRA - FUNASA/PREFEITURA - PREFEITURA/SISAR/CAGECE
BAJ	16	96	13.513	0	0%	Projeto São José/CAGECE - FUNASA Projeto Água para Todos - FUNASA/ALVORADA FUNASA/PREFEITURA - Projeto São José /SOHIDRA
O BPA	16	149	20.259	0	0%	Projeto São José/CAGECE - FUNASA Projeto São José/SOHIDRA - Projeto Água para Todos FUNASA/PREFEITURA

Fonte: FREITAS, Eliano de Souza Martins. (2015 – adaptado de CAGECE/2015).

Na avaliação de diversas pessoas envolvidas no programa (pesquisadores, técnicos do setor de saneamento e comunidade envolvida), a proposta é inovadora, pois apresenta uma forma de gestão que inclui a participação das comunidades na gestão dos sistemas de abastecimento e em seu acompanhamento e monitoramento. A associação comunitária de cada localidade envolve-se mais diretamente na gestão, escolhendo o operador do sistema, e a diretoria, que acompanha os fatos e dados operacionais e cujo presidente pode ser eleito presidente do Sisar, por seus pares. Ou seja, observa-se que uma das principais inovações é a divisão de tarefas entre instituições – SISARs e GESAR/CAGECE – e as comunidades envolvidas no processo.

Não obstante, foi possível verificar que as práticas desenvolvidas no âmbito do SISAR se expressam como inovadoras também para a equipe de trabalho envolvida com as comunidades. Historicamente a prática no setor de saneamento (rural e urbano) tem sido fortemente centralizadora e muito pautada por um “discurso competente”, que desconsidera o conhecimento do outro na implantação dos programas. Dessa forma, os técnicos da CAGECE não tinham experiência na organização participativa das pessoas em processos de saneamento e a proposta do programa era diferenciada, atendendo aos princípios colocados pelo novo paradigma de cooperação internacional teuto-brasileira. Isso resultou na necessidade de uma modificação da postura desses técnicos, que tiveram que aprender a lidar com a participação popular em projetos de implantação, operação e manutenção de sistemas e não apenas com a participação destes em oficinas de educação sanitária, como ocorria anteriormente.

Ao mesmo tempo, foi inovadora para essa equipe por que a CAGECE, até aquele momento histórico, não atuava no saneamento rural, privilegiando, como as demais companhias estaduais de saneamento no Brasil, o saneamento urbano. Assim, com o convênio junto ao KfW passou a ocorrer uma ação mais ostensiva do Estado no saneamento rural cearense, procurando suprir lacunas de projetos e programas anteriores que foram extremamente pontuais e descontínuos. Destaca-se que o banco KfW foi o primeiro ente financiador atuando na criação do SISAR de Sobral atuando na criação do SISAR de Sobral e, posteriormente, devido aos baixos índices de IDH, atuando nos SISARs de Quixadá e Russas. Entretanto, o modelo é desenvolvido, predominantemente, por ações do Banco Mundial, por meio do Projeto São José, em suas diversas fases.

Ao mesmo tempo, por meio das análises de entrevistas e de revisões bibliográficas realizadas foi possível verificar que ocorre inovação de implantação, avaliação, acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento do programa por parte do banco KfW que atua em alguns SISARs. Há uma estruturação das equipes de trabalho que realizam pesquisas de demanda e impactos de implantação dos sistemas. Segundo relatos obtidos em campo, é realizada uma pesquisa com as pessoas que serão beneficiadas com o programa antes de início das obras. Decorrido um ano de término das implantações nova pesquisa é realizada para averiguar o nível de satisfação da população e, também, de envolvimento da população alvo com os projetos executados.

No âmbito da relação entre os órgãos executores (Banco KfW e CAGECE) há uma inovação social que é o monitoramento das etapas da implantação dos sistemas. Além das avaliações periódicas realizadas pelo banco, com realização de missões que visitam a sede da CAGECE e as comunidades atingidas pelo programa, permitindo aproximações entre o financiador e a equipe de implantação para uma maior compreensão das situações problemas, inerentes a esse tipo de programa, e a busca conjunta de soluções para tais problemas, há um acompanhamento sistemático de todo o processo.

O Banco KfW contrata uma empresa de consultoria internacional que deve acompanhar “in loco” todas as etapas de implantação dos sistemas. A equipe de consultores fica sediada nas instalações da CAGECE, acompanhando todas as fases de implantação dos sistemas conforme os padrões firmados na cooperação internacional entre os governos brasileiro e alemão. Existe uma equipe de campo que visita os locais de implantação dos projetos, elaborando relatórios de avaliação de processo que são repassados ao banco para análise. Caso seja identificado algum problema grave na execução dos projetos, os processos podem parar até que haja uma avaliação do banco daquele problema.

Após cinco anos de término de cada projeto é montada uma comissão de avaliação final, que visita as áreas de implantação, com o fito de realizar análise dos impactos e atribuindo notas para todos os projetos executados. Essa avaliação (pontuação), de acordo com um dos consultores externos do projeto Ceará 3 (ou KfW III), é ranqueada e serve de base para aprovação de outros projetos, financiados pelo KfW, no futuro. Acredita-se que essa seja uma inovação no referido programa, pois em outros momentos o órgão financiador do saneamento rural não fazia um acompanhamento tão sistemático, como passa a ocorrer no SISAR, principalmente a partir das avaliações de meados da década de 1990, quando o programa apresentou diversos problemas, já explicitados no relatório.

Outra inovação apresentada pelo SISAR, no que tange ao saneamento rural é de caráter técnico-operacional. Em diversos projetos de saneamento rural houve (e há) uma prática de implantação dos sistemas, com distribuição de água para a população sem o devido tratamento e sem cobrança por essa água. Mas, também, não há um cuidado com a operação e manutenção dos sistemas, que se deterioram com o tempo.

A proposta do SISAR altera esse formato, a partir do momento em que propõe para o meio rural a hidrometração dos sistemas. Apesar de utilizar as tecnologias tradicionais para o meio urbano, com os equipamentos que geralmente a CAGECE utiliza em suas instalações nas cidades onde atua, a ação proposta para o meio rural modifica a relação social entre aqueles que receberão a água e o prestador de serviço. Isso revela outra inovação sócio-técnica importante: a divisão das tarifas entre os usuários dos sistemas de maneira mais equitativa, objetivando o alcance da autonomia financeira do programa e sua continuidade.

Nesse sentido, desconstrói-se uma prática para o meio rural e se adotam procedimentos em que o usuário deverá pagar pela água consumida diante de suas possibilidades orçamentárias, já que o valor da tarifa a ser paga é definido pelas comunidades nas reuniões dos SISARs.

Em outros termos, a experiência do SISAR nesses anos de existência busca alterar o nível de conhecimento e comportamento dos indivíduos e da comunidade inseridos no contexto dos sistemas. Conforme relato das entrevistas e análise documentais, através de encontros, reuniões, palestras e debates, as equipes da CAGECE procuram levar conhecimentos aos moradores sobre a importância da água, sua relação com a saúde, os problemas da seca, questões ambientais, cuidados com a saúde, cooperativismo, associativismo, dentre outros temas, visando ampliar a sua visão de mundo e a percepção da realidade em que vivem, buscando torna-los co-responsáveis pelo programa.

Além disso, é possível verificar uma ação no sentido de alterar a relação entre o conjunto daquelas comunidades atingidas pelos projetos e a prestadora de serviços, já que se observa uma perspectiva de construção de uma relação de compartilhamento de deveres. De um lado, a companhia de saneamento deve implantar os sistemas de saneamento de boa qualidade para atender às necessidades da população, que trazem consigo um histórico de

carência no que tange ao saneamento básico. De outro lado, a população é instada a assumir responsabilidades individuais e coletivas, atuando no gerenciamento e manutenção dos sistemas, para evitar que entre em colapso, como já ocorreu em momentos anteriores.

O acompanhamento e monitoramento, por parte do banco, das etapas de instalação dos sistemas é uma inovação que procura alterar as características de prestação de serviços públicos no Brasil. Sobejamente, sabe-se que não é comum na realidade brasileira o desenvolvimento de projetos e programas que inclua um componente de avaliação de processo e de impacto. Dessa forma, esse acompanhamento/monitoramento sistemático do banco KfW, nos SISARs que o banco financia, por meio das empresas de consultoria, deve ser avaliado como uma tentativa de alterar a relação tradicional com a implantação e desenvolvimento de projetos e programas no país, muito mais centrada na formulação e implantação que na avaliação processual, que deveria servir para corrigir possíveis falhas na implantação.

Metodologia

Para a realização deste estudo de caso do Projeto Desafio, foram adotados os procedimentos metodológicos descritos a seguir.

Na etapa que consiste na descrição da operação do SISAR e na compreensão do processo de empoderamento levado a efeito pelo SISAR, foram realizadas entrevistas semiestruturadas em 11 comunidades, envolvendo 36 moradores. As comunidades foram escolhidas nos SISARs de Sobral e Crateús (os mais antigos). A escolha das comunidades foi intencional, sendo o principal critério sua localização geográfica em relação às faixas climáticas do estado. As 11 comunidades compõem três grupos: comunidades localizadas no sertão (Realejo, Rendeiro), na região de serra (Guarani e Santa Tereza) e na região conhecida como “litoral” (Panacuí; Juritinhonha; Aranaú; Acaraú; Salgado dos Mendes; Trapiá). A comunidade de Cachoeira foi também escolhida, por ter se desfilado e novamente se filiado ao SISAR, nos últimos 4 anos. Outro critério de escolha das comunidades foi a idade dos sistemas, alguns mais antigos (desde 1996), outros implantados mais recentemente. Nas comunidades, 26 usuários foram escolhidos aleatoriamente, buscando-se entrevistar um da parte mais central da vila e dois ou três outros da periferia desses vilarejos. Outras 10 entrevistas foram feitas com operadores dos sistemas, presidentes e diretores de algumas associações comunitárias e funcionários dos SISARs e da GESAR.

Além disso, dados secundários foram analisados, com destaque para relatórios do SISAR, cópias de documentos de análises físico-químicas e bacteriológicas de água dos sistemas, atas de reuniões de associações comunitárias, observações de campo, documentos da fase de concepção do SISAR e planilhas de lançamento de dados operacionais do SISAR. Fotos foram utilizadas como fontes para complementar os dados das entrevistas.

Para analisar a relação entre as diversas instituições envolvidas no desenvolvimento das diversas etapas do programa e as relações com as macropolíticas de governo ao longo desses anos, houve a realização de uma série de entrevistas semiestruturadas com diversos atores envolvidos no processo, tais como integrantes:

- da CAGECE, ligados à Gerência de Saneamento Rural (GESAR), da Secretaria Adjunta da Secretaria das Cidades e da empresa de consultoria do projeto SISAR, contratada pelo banco KfW para acompanhar a implantação e desenvolvimento dos projetos e para avaliar a criação da OS que deverá gerenciar o SISAR nos próximos anos;
- da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE/CE), a fim de se obterem informações gerais sobre a situação do saneamento rural no estado, bem como verificar como tal agência avaliava (no final de 2013) o processo de criação da OS para gerenciar os serviços de saneamento rural no Ceará. Tal análise é vista como de fundamental importância diante da hipótese levantada na pesquisa, da ocorrência de um movimento de desestatização do saneamento rural no estado, do qual a OS pode significar uma importante etapa;
- da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE),, ligado à área de desenvolvimento rural e cooperação internacional, e da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA/CE), para coletar informações acerca dos diversos projetos de saneamento rural desenvolvidos, bem como as parcerias internacionais estabelecidas nesses projetos e analisar os possíveis impactos da implantação dos projetos. Com essas entrevistas, procurou-se escrutinar as principais contradições existentes no interior da

relação entre as entidades internacionais que financiam o saneamento no estado e o governo do Ceará, uma vez que nem todas as comunidades rurais são atingidas pelos diversos programas de saneamento, em especial pelo SISAR/CE;

- do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Ceará (SINDIÁGUA) e da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para análise das ações gerais de saneamento no referido estado (saneamento urbano e rural, políticas gerais de saneamento, políticas salariais da empresa etc.) e para coletar informações sobre os impactos das políticas de saneamento na vida dos trabalhadores e da população. A entrevista com os integrantes do Sindicato objetivou, ainda, analisar as ações da entidade em relação ao projeto SISAR/CE e às políticas mais amplas de saneamento no estado.

Ao mesmo tempo, foi desenvolvido um sistemático estudo (revisão bibliográfica) sobre diversas temáticas ligadas à temática central do estudo de caso (saneamento básico rural) com destaque para estudos sobre: I - as políticas de saneamento rural e urbano (no Brasil e América Latina); II - cooperação internacional na área de saneamento; III - participação popular em políticas públicas; IV - geografia política e saneamento; V - avaliação de processos e resultados na administração pública; VI - criação e desenvolvimento do terceiro setor no Brasil, entre outros. Trata-se de coleta e análise de dados secundários que poderão auxiliar nas análises do SISAR/CE.

Análises. A dimensão política da concepção e implementação do SISAR

Para o desenvolvimento da avaliação deste relatório, procurou-se destacar a dimensão analítica político-institucional, analisando as subdimensões da governança e da cidadania ativa verificados com a implementação do SISAR, bem como suas forças e fragilidades. Algumas categorias da cidadania ativa, enfeixadas no conceito de empoderamento, foram analisadas: informação e aprendizagem, participação social, capacidade de organização local e transparência.

A perenização ou continuidade de programas e políticas públicas depende, em grande parte, do empoderamento comunitário (ISHAM *et al*, 1995; SEN, 2001; ABHYANKAR, 2001; COSTA, 2003; WALLERSTEIN, 2006). Os dados apresentados buscam responder se o empoderamento comunitário, na forma como é desenvolvido pelo SISAR, tem contribuído para a perenidade do programa.

Nos documentos iniciais do SISAR, o termo empoderamento não foi utilizado; à época da concepção do programa (entre 1990 e 1995) essa categoria estava emergindo na literatura da área social e de políticas públicas e, muito provavelmente devido a isso, o termo não era ainda largamente conhecido. No entanto, os seus componentes principais estavam presentes na fase de concepção do programa, em que termos como “participação social”, “prestação de contas”, “informações”, “organização comunitária”, “responsabilidade na gestão dos sistemas”, dentre outros, foram utilizados nos documentos da concepção do programa (LUSO CONSULT, 1995), em atenção aos pressupostos colocados pelo governo alemão para o desenvolvimento de cooperações e convênios com os países em desenvolvimento.

Para responder a essa questão, vários tópicos foram destacados das entrevistas com moradores, operadores e presidentes. As perguntas feitas nas entrevistas inquiriam sobre os quatro pilares do empoderamento, referidos anteriormente.

Tópico: participação social hoje

Este tópico procura desvendar a evolução da participação social após a implantação do SISAR.

A maioria dos entrevistados para quem foi perguntado sobre sua participação, ou de algum membro direto da família (cônjuge ou filhos), nas reuniões do SISAR após implantação do sistema respondeu que continua participando de reuniões, embora não de todas elas. Por outro lado, um menor número de respostas foi para “pouca participação”, ou seja, participação apenas eventual, enquanto um pequeno grupo respondeu que “não participa”. Durante as entrevistas, vários sujeitos reconheceram que, uma vez conseguido o intento (a água), a motivação se dissipou e a tendência é de menor participação, não só dos próprios entrevistados, como também dos vizinhos e amigos, segundo o que observam.

Segundo alguns entrevistados, uma vez conseguida a água, a população “esmoreceu”, indo menos às reuniões ulteriores. Assim, se se quiser manter um grupo permanentemente atento e vigilante, estratégias precisariam ser desenvolvidas para “atraírem” a sua atenção e sua “energia” e o “desafiarem”.

Há algumas evidências de estratégias exitosas na recuperação do interesse da população na participação. Envolve formas de apresentação inovadoras de conteúdos; novos projetos de cunho comunitário, que possam ser de interesse da população, ouvindo o grupo, para levantar suas necessidades e demandas; técnicos ou lideranças carismáticas para falarem dos temas de

interesse, dentre outras opções. Em algumas entrevistas, há a menção de que quando uma pessoa externa à comunidade ministrou palestras sobre meio ambiente, houve aumento da participação das pessoas nas reuniões. É interessante observar que em comunidades mais mobilizadas, com lideranças mais carismáticas, o afluxo de pessoas às reuniões, para novos projetos comunitários, é substancial. Exemplos disso ocorrem em Realejo, em Aranaú e no SISAR de Quixadá (não visitado, mas cujo líder foi contatado no encontro dos SISARs em Picos, no Piauí, em 2012), onde um líder muito carismático, presidente de uma das Associações comunitárias e Presidente do SISAR por mais de um mandato consegue mobilizar uma grande proporção da comunidade em prol de projetos até de maior porte (por exemplo, a construção recente de um açude, tendo a comunidade à frente, com recursos obtidos via projetos, da ordem de 1 milhão de reais). Outras comunidades, como Santa Tereza e Picos, desenvolvem projetos de cunho comunitário, como Casa de Farinha, compra de tratores, padaria comunitária, plantação de lavouras e irrigação; e a associação comunitária de Panacuí desenvolve projetos culturais que agregam centenas de pessoas, incluindo jovens.

Os dados indicam que, a despeito de uma redução da participação das pessoas nas reuniões, os SISARs de Sobral e Crateús, e as associações comunitárias, têm conseguido, de modo geral, manter o interesse das populações, nas comunidades pesquisadas. Nesse sentido, as temáticas de higiene, saúde, novos projetos, dentre outras, têm contribuído eficazmente para manterem as comunidades alertas e interessadas em questões significativas para a vida comunitária.

É importante salientar que, além das estratégias para combater a desmobilização das comunidades supracitadas, ocorrem realização de sorteio para isenção de pagamento da conta de água e sorteios de cestas básicas entre os presentes às reuniões. Em algumas comunidades, procura-se envolver os mais jovens, para que se tornem líderes nas comunidades para ocupar cargos no SISAR e/ou associação. Na tentativa de estimular a participação de todos com o trabalho do SISAR, ocorre, entre os membros da comunidade presentes, o sorteio do coordenador de cada reunião (PINHEIRO, 2009). Em síntese, o que se observa é um refreamento da mobilização social após o objetivo conquistado, que pode contribuir para que o empoderamento das comunidades obtido no processo se desfaça com o tempo.

Ou seja, apesar da perspectiva colocada pelo SISAR, de empoderamento das comunidades, não se observa em todos os casos um trabalho contínuo, por parte da equipe dos SISARs, necessário para que de fato esse processo seja perene. Observe-se que, manter esse interesse nas questões comunitárias, traduzido, em parte, por participação em reuniões, significaria fortalecer os laços e as ligações sociais existentes, aumentar a cultura comunitária, reforçar a confiança, o poder local, o capital social, a organização das comunidades e, ao fim e ao cabo, aumentar o seu grau de empoderamento.

Verifica-se, pelas entrevistas, que há associações mais dinâmicas e envolvidas, capazes de manter acesa a chama do interesse pelos projetos comunitários e envolvidas com a manutenção dos sistemas e socializando informações tais como informando ao operador, quando necessário, sobre falhas no sistema, cobrando melhor qualidade da água, questionando sobre eventuais faltas d'água e monitorando a si mesma quanto aos cuidados com o sistema. Ou seja, há um processo de inovação social, já que ocorre uma participação popular responsável em que os envolvidos procuram cuidar dos sistemas, numa perspectiva bastante diferente de outros momentos históricos, quando sistemas de saneamento foram implantados em diferentes lugares e, pouco tempo depois, estavam parcial ou totalmente inoperantes, uma vez que a participação da população no gerenciamento era praticamente nula.

Outra forma que pode conferir empoderamento às comunidades pode ser verificado na criação e nos testes de formas de arrecadação que foram desenvolvidos pelas comunidades em parceria e sob orientação da CAGECE, objetivando angariar recursos para a operação e manutenção dos sistemas implantados. Entre 1996 e 2006, o recebimento era feito diretamente na comunidade, através do operador e/ou presidente da associação. Mas, diante dos problemas anteriormente relatados, essa prática foi alterada em 2006 e perdurou até 2009, quando foi estabelecida a figura do agente arrecadador em diversas comunidades.

Entretanto, essa segunda opção apresentou problemas de controle de pagamento das contas e de arrecadação, resultando em prejuízos para diversos SISARs, levando-os a adotarem, a partir de 2009, o contrato direto com os bancos das áreas onde tem sede do SISAR, para recebimento das contas. Assim, cada usuário pode fazer seus pagamentos no sistema bancário, sem depender de mediadores como no passado.

Com essa alteração ocorreu melhoramento do controle dos cortes e da arrecadação mensal de cada SISAR, com aumento da capacidade de atualização das contas pagas, ao mesmo tempo em que propiciou um fluxo de caixa constante, que tem sido utilizado em investimentos na melhoria das operações e manutenção dos sistemas.

Na avaliação dos envolvidos com o programa, essa prática propiciou modificações na prestação dos serviços em relação a experiências passadas, pautadas apenas na disponibilização dos sistemas sem o devido cuidado com a operação e manutenção dos mesmos. Apesar de o percentual pago ao banco para o recebimento das contas ser considerado elevado (em média 14% do valor da conta), as avaliações são positivas, pois os SISARs conseguem arrecadar recursos financeiros para soluções rápidas dos problemas que surgem.

Não obstante, há também comunidades menos dinâmicas, que interromperam suas atividades no projeto de abastecimento e não conseguiram envolver os respectivos membros das comunidades em torno de novos projetos. A redução da participação em reuniões e em outros eventos comunitários pode levar ao enfraquecimento dos grupos e das comunidades, tornando-as mais vulneráveis a interesses duvidosos, tanto internos quanto externos, que podem resultar em reveses, como, por exemplo, a desfiliação do SISAR, o sucateamento do sistema, a queda da qualidade dos serviços prestados e dificuldades para novos investimentos. Isso pode ser comprovado na comunidade de Serrota, que deixou o SISAR há 8 anos e hoje encontra dificuldades para manter o sistema em boa operação.

A discussão sobre a participação nas reuniões das associações remete à lógica da perenidade do programa ao longo dos anos, ainda que este venha se mantendo ao longo de 18 anos (1996-2014). Que garantia têm as populações de que o SISAR não vai ser extinto? A mobilização e a união das comunidades e das pessoas seriam elementos suficientes para mantê-lo?

A partir das entrevistas, foi possível verificar que, em várias comunidades que não participam do SISAR, mas que possuem outros sistemas de abastecimento, estes não são sustentáveis e, ao longo do tempo, se tornaram sucateados e subordinados aos diversos interesses das prefeituras, que demoraram a fazer a manutenção e deixam a população em condições precárias de saneamento.

Nas entrevistas feitas em Serrota ficou clara a dificuldade de manutenção do sistema, devido aos custos elevados de operação e reparos, inadimplência maior, tarifa “irreal” e insuficiente para cobrir os custos de operação, manutenção adequada e ampliação. Essa comunidade também não conta com a possibilidade de subsídios cruzados, por operar sozinha.

Tópico: posturas da comunidade

Para além do número de reuniões que acontecem e do número de pessoas que participam de tais reuniões, a postura das pessoas nessas reuniões é muito importante. Nesse sentido, todos os moradores a quem foi perguntado se as pessoas reclamam ou expõem as suas dúvidas em reuniões reportam que, seja nas reuniões, seja no dia a dia, junto ao operador e/ou presidente das associações, eles próprios ou seus vizinhos e familiares fazem reclamações, perguntas e questionamentos sobre a operação do seu sistema (falta de água e seus motivos, qualidade da água, insuficiência de informação sobre o funcionamento dos sistemas, excesso de cloro, etc.). Perguntados sobre se a população avisa ao operador sobre problemas no sistema, todos responderam que sim, que a população cuida de avisar o operador ou o presidente da associação sobre esses problemas no sistema, ou outros, como tubulação rompida e vazamentos, e outras ocorrências que observam no cotidiano e que requerem manutenção. Essas posturas demonstram um envolvimento da população em relação ao sistema.

Os entrevistados reconhecem que, de modo geral, há uma preocupação real das populações de suas comunidades em relação ao funcionamento e à qualidade do sistema e ajudam no que podem para que o mesmo não pare. Se necessário podem, por exemplo, fechar algum registro de manobra na rua, enquanto o operador não chega para consertar um tubo rompido.

De uma forma ou de outra, em todas as entrevistas com moradores, operadores e presidentes, os entrevistados reconhecem o envolvimento das comunidades, “tomando conta” dos sistemas, notadamente se reportando aos operadores quando ocorrem problemas nos sistemas. Essas posturas, necessárias e desejáveis para uma gestão compartilhada, tendem a contribuir para a perenização dos sistemas.

Outra variável significativa intrinsecamente ligada à participação em reuniões é a comunicação. Segundo Ostrom *et al.* (1994), a “comunicação face a face tem grande poder em situações repetidas envolvendo recursos de fonte comum, aumentando a eficiência de comportamentos dos usuários”(p.171); utilizada para a “criação de estratégias conjuntas e para escolher suas próprias sanções leva a resultados próximos do ponto ótimo” (p. 193). A autora ainda afirma que “para a perenização de um recurso de fonte comum é fundamental que os indivíduos tenham informações e possam se comunicar constantemente em uma arena comum” (p. 193). Neste sentido, e em relação ao que ocorre no SISAR, associações comunitárias com poucos membros, com pouca participação desses membros e com poucas reuniões, podem colocar a perder os próprios sistemas de abastecimento ou os mananciais, por eventual mau uso.

Tópico: transparência

Aos moradores a quem foi perguntado se o SISAR e as associações são transparentes ao lidar com os números, com as informações que dizem respeito aos sistemas, todos foram unânimes em reconhecer isso. De acordo com os entrevistados, as informações são prestadas, há espaço para perguntas, dúvidas, questionamentos, críticas e reclamações. Houve uma resposta discordante, não reconhecendo tal transparência e criticando algumas posturas de um dos escritórios do SISAR, especialmente no que diz respeito à manutenção do sistema e a

estratégias de estocagem de equipamentos, o que leva, na compreensão do entrevistado, a uma demora no atendimento.

Transparência e prestação de contas são dimensões componentes do conceito de empoderamento. A percepção de que a instituição é transparente, de que as coisas são todas ditas e tratadas com as comunidades pode constituir fator de fortalecimento da credibilidade do SISAR junto a seus associados. O ambiente criado com liberdade de expressão e questionamento é indicativo de evolução das comunidades, concorrendo para o seu empoderamento (SEN, 1997; PEREIRA, 2006; WALLERSTEIN, 2006). Na visão de um operador de um sistema, no entanto, o SISAR não tem sido transparente em algumas questões. Nesse caso, parece tratar-se também de uma falha de comunicação, em que a estratégia adotada para a alocação de equipamentos não está sendo devidamente explicada para o operador, na comunidade, o que tem dado margem a desconfiança, colocando em dúvida até a lisura do SISAR.

Tópico: mobilização comunitária

A organização da comunidade, considerada uma dimensão do conceito de empoderamento, ao permitir à comunidade mobilizar-se em prol de assuntos comunitários de interesse, foi investigada junto aos entrevistados. A maioria dos moradores que responderam a essa questão reportou que as comunidades, após a mobilização que levou ao SISAR (seja através de associações já existentes, seja através de associação criada para esse fim), estão mais organizadas, mais destemidas, mais desenvolvidas e com mais esperança de que podem continuar a melhorar, a se fortalecer, inclusive conquistando outros intentos para suas necessidades. Os presidentes das associações e operadores confirmam a tendência já apontada pelos outros moradores. Essas duas categorias chamaram a atenção, por exemplo, para novos projetos que várias associações estão levando a cabo, alguns dos quais desconhecidos dos moradores sem cargos nas associações.

Embora os discursos produzidos nas entrevistas identifiquem uma relação causal entre a implantação do SISAR, com toda a mobilização necessária das comunidades para tal fim, e o fortalecimento da maioria das comunidades, certamente há outras variáveis presentes nesse fenômeno. Algumas entrevistas citam, por exemplo, fatores, como hábitos higiênicos, que se aprende hoje pela televisão. A atuação de médicos e agentes de saúde, quase sempre em parceria com o SISAR, também são percebidos como contribuinte, de forma direta e específica, para a melhoria da saúde da população, redução da mortalidade infantil, estabelecimento de hábitos de higiene, etc. Há programas dos governos estadual, federal e de alguns municípios que também trabalham temas diversos com as comunidades, na área de geração de renda, saúde, meio ambiente, temas sociais, entre outras. Também as escolas são mencionadas, influenciando crianças e pais, para melhores hábitos higiênicos, para cuidados com o meio ambiente, fortalecendo as tradições culturais locais. Há que pensar, pois, no processo de empoderamento como resultante de uma complexa teia de variáveis de ordem sociocultural, política e econômica, a partir da participação conjunta de diversas instituições. Verifica-se, no entanto, pelas entrevistas, que o SISAR, na visão da maioria dos respondentes, teve e tem um papel importante nesse desenvolvimento comunitário, pela ação social e educacional que, regular e sistematicamente, vem desenvolvendo junto às comunidades. Em comunidades com o sistema mais antigo (como Juritinhonha e Panacuí), tais atividades vêm sendo desenvolvidas há 16 anos

(tomando 1995 como o ano de preparação para a entrada no SISAR, em substituição ao Programa de Saneamento Básico Rural que já trabalhava com essas comunidades desde 1991).

A persistência de atividades de formação, de educação, de informação, de desenvolvimento comunitário, voltadas para uma postura cidadã crítica e reflexiva é fator fundamental para a criação de uma base mais sólida de conhecimentos e posturas que levam ao empoderamento dos indivíduos. No entanto, os dados levantados não permitem afirmar que associações mais antigas têm comunidades mais empoderadas, o que seria de se esperar. Ocorre que algumas das associações antigas conseguiram a água e se desmobilizaram, como já comentado. Em outras, as lideranças são pouco ativas. Pesquisando em 61 atas de reuniões, entre 1979 e 2012, de 10 associações comunitárias, pôde-se levantar, em várias delas, reuniões apenas “pró-forma”, para registrar aumentos de tarifa e outros atos meramente administrativos; em outras, há menções a palestras, debates, discussões, questionamentos e apresentações com convidados externos sobre temas de interesse das comunidades. Esses registros mostram que algumas associações são pouco dinâmicas, enquanto outras exibem maior movimentação. Nessas últimas, não necessariamente as mais antigas, as populações parecem estar mais empoderadas, numa relação positiva entre liderança e empoderamento.

Tópico: mobilização comunitária (outros projetos)

Em relação a outros projetos de cunho comunitário, a maior parte dos respondentes a essa pergunta relatou que suas comunidades, após a implantação e desenvolvimento do SISAR, desenvolvem outros projetos, como Casa de Farinha e Casa de Mel. Quanto aos operadores e presidentes/diretores, a maioria deles afirmou que as associações têm desenvolvido outros projetos, alguns antes do SISAR, e a maioria após o SISAR, após a aprendizagem que tiveram ou que vêm tendo com a mobilização demandada pelo SISAR. Parte desses lembrou que suas associações ajudaram outras comunidades. Essa ajuda, via de regra, acontece através das associações comunitárias e é bastante centrada nas pessoas dos líderes. Os operadores, por seu turno, também ajudam e são, eventualmente, ajudados por colegas de comunidades mais próximas.

Outros, ainda, relatam que, a despeito da melhoria da comunidade, de sua melhor organização e de seu fortalecimento, não houve outros projetos e que a comunidade se encontra relativamente estagnada.

No encontro dos SISARs em Picos, Piauí, em maio de 2012, ao qual estiveram presentes vários representantes dos oito SISARs do Ceará, além de representantes do SISAR/PI, dentre outras organizações, houve diversos relatos de ajuda mútua entre as comunidades. Tem sido uma prática os membros da diretoria de uma Associação de uma determinada comunidade visitarem comunidades vizinhas, para falar da experiência do SISAR e de outros projetos que estão desenvolvendo, após a implantação dos sistemas de abastecimento de água. Essa ajuda mútua, que se constitui em bom uso do capital social, tem sido requisitada e tem sido avaliada como positiva pelos diversos representantes das comunidades e associações entrevistadas.

Discussão

Os estudos de políticas públicas têm mostrado que as etapas do ciclo de políticas, longe de serem estanques, se interpenetram e se retroalimentam. A implementação, nesse sentido, tem grande relevância, na medida em que, no confronto objetivo com os diferentes contextos sociais, políticos e econômicos, a política pública vai propiciando aprendizagens, discussões, ajustes e novas ideias, que vão paulatinamente alterando a própria política.

É inegável que a criação e o desenvolvimento institucional do SISAR significaram a elevação da oferta dos serviços de saneamento para a população rural do Estado do Ceará, e para outros estados que implantaram programas semelhantes, conforme demonstram os resultados do censo de 2010. Entretanto, algumas discussões críticas devem ser elaboradas sobre esses anos de desenvolvimento do programa, em suas diversas etapas (KfW I, KfW II, KfW III).

Nesse sentido, são apresentados, a seguir, alguns elementos de discussão resultantes dos estudos desenvolvidos no âmbito do Projeto Desafio que expressam inferências críticas sobre o SISAR, apesar das inovações supracitadas, dos impactos positivos na saúde da população ao longo desses anos (PINHEIRO, 2009), do longo tempo de desenvolvimento das etapas do programa e, sobretudo, dos processos de empoderamento comunitário destacados no capítulo anterior.

Apesar da ampliação do atendimento à população rural, verifica-se que há uma insuficiência dos programas para promover a universalização dos serviços de saneamento rural no Estado do Ceará. Segundo dados do IBGE (2010), a população rural do estado é de 2.105.824 pessoas, expressando 24,91% do total da população. Como os programas ao longo desses anos atingiram, aproximadamente, 400.000 mil pessoas, verifica-se que as ações atingem menos de 20% da população rural cearense, em um processo que é agravado porque o banco financiador não atua em comunidades com pequeno número de domicílios e moradores, que, em muitos casos, necessitam de maior assistência. Ou seja, é flagrante a necessidade de ampliação dos programas, em associação com outros programas de saneamento, para que toda a população rural seja atendida em suas demandas.

É possível verificar, pelas análises documentais e entrevistas, que há uma concentração das ações dos programas (KfW I, II e III) em determinados SISARs do estado. Nesse sentido, Sobral, Russas e Quixadá receberam maiores aportes para desenvolvimento de seus projetos do que outros SISARs, cujo resultado pode ser dificuldades de operação e manutenção dos sistemas pelos SISARs que recebem menos aporte financeiro. Em pesquisa desenvolvida no ano de 2011, Neto revelou que cinco de sete SISARs analisados se apresentavam financeiramente inviáveis, podendo, inclusive deixar de operar se determinadas estratégias não fossem adotadas. Assim, depreende-se que o banco alemão não investe em todos os SISARs e que o governo do estado do Ceará procura, por meio de outros programas (ver Quadro 04), direcionar recursos para ampliação do acesso ao saneamento básico, por parte da população rural do estado.

Apesar dos vários anos de desenvolvimento dos programas e da expertise da GESAR/CAGECE na implantação dos sistemas de saneamento básico, ainda ocorrem constantes atrasos na implantação das suas diferentes fases. Os processos de liberação das ações são bastante prolongados, dificultando o trabalho das equipes e a implementação dos diferentes projetos. Ao mesmo tempo, obras deixam de ser realizadas porque algumas construtoras que

vencem as licitações apresentam, posteriormente, incapacidade de assumir a realização das mesmas, resultando no início de novo processo licitatório e postergação dos projetos.

Como visto, há uma grande demanda de acesso ao saneamento básico no estado, pois grande parte do território do Ceará está localizada no polígono das secas, com índices pluviométricos baixíssimos, enorme carência de água e com apenas 20% da população rural atendida pelos programas de abastecimento de água. Assim, os fatos supracitados contribuem para elevar tal carência e indicam a necessidade de se repensarem as formas de implantação dos sistemas, com adoção de critérios que agilizem a oferta dos serviços de saneamento básico, bem como sua ampliação mediante convênios entre o banco alemão e o governo do estado, além dos outros canais já instaurados.

Apesar do longo tempo de implantação dos sistemas, o programas ainda não se transformou em uma política de Estado, atingindo, até o momento, uma pequena parcela da população rural do Ceará. Aliado a isso, identifica-se baixa articulação com outros órgãos do governo do estado tais como a Secretaria Estadual de Educação (SEE) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES), por meio de projetos conjuntos para sensibilizar a parcela da população que não adere ao SISAR. Avalia-se, a partir de experiências de outras políticas que foram transformadas em políticas de Estado na história social brasileira, que tal modificação no Programa KfW contribuirá para diminuir as instabilidades em seu desenvolvimento e para ampliar o acesso ao meio rural. Ao mesmo tempo, uma melhor articulação entre os diferentes órgãos de governo na implantação e manutenção dos sistemas contribuiria para potencializar o sucesso da proposta.

Conforme salientado anteriormente, na segunda metade da década de 1980, com as redefinições econômico-políticas advindas do *Consenso de Washington* e com a ampliação dos debates em fóruns internacionais que defendiam o associativismo, a participação e co-responsabilização dos beneficiários de projetos em decisões locais e com a preocupação com a eficiência e sustentabilidade dos projetos, inaugura-se um novo cenário nas relações entre Brasil e Alemanha. Verifica-se, ainda, que os interesses do “país-doador” na criação e desenvolvimento de programas ligados aos pressupostos supracitados devem prevalecer. Nesse sentido, não é descabido afirmar que os programas do SISAR estão em sintonia com as orientações estabelecidas pelo governo alemão, que colocou como condição para estabelecer acordos com o governo brasileiro a realização de projetos em que prevaleça a criação e inovação, a multiplicação dos efeitos dos programas/projetos implantados e a possibilidade de transferências e absorção de conhecimentos (ou multiplicação de modelos). Ou seja, o modelo SISAR, ao pretender ser uma inovação na gestão do saneamento rural com vistas ao empoderamento das comunidades, pode significar uma adequação dos governos brasileiros aos interesses internacionais para que os acordos e convênios bilaterais continuem ocorrendo.

A forma de organização dos trabalhos nos SISARs merece destaque nessas análises iniciais. Por um lado, há uma atuação abrangente da CAGECE para que os SISARs funcionem plenamente através das auditorias técnicas oferecidas, apoio na gestão, apoio laboratorial e de manutenção de medidores e apoio na modernização com transferência de tecnologia e de rotinas diversas (GARRIDO, 2011). São ações que reforçam a intervenção estatista para que os programas de saneamento rural no Estado do Ceará alcancem êxito. Por outro lado, as atividades desenvolvidas pelos SISARs expressam formas de flexibilização das relações de trabalho que podem estar se consolidando no estado e que poderão servir de modelos para outros programas de saneamento rural. Observa-se tal flexibilização através do trabalho “voluntário” do operador (que opera o sistema, dosa os produtos químicos, cuida da Estação de

Tratamento de Água (ETA), faz a leitura dos hidrômetros, entrega mensalmente as contas de água, faz pequenos consertos e serve de “ponte” entre a comunidade e o SISAR, quando é necessária uma intervenção de funcionários dos SISARs que exercem funções semelhantes aos técnicos da CAGECE, mas que recebem um salário menor. Ou seja, podemos estar diante de um cenário de precarização do trabalho, já que ocorre uma “terceirização” de etapas de operação e manutenção dos sistemas, por parte da CAGECE ao mesmo tempo em que a companhia desenvolve atividades estratégicas no processo. Em outros, termos o modelo SISAR pode estar contribuindo para que a co-participação da população e o empoderamento das comunidades, seja, na verdade, uma etapa de desestatização programada dos serviços de saneamento.

Conclusões

Historicamente, as políticas para o saneamento rural no Brasil foram apartadas das realidades e especificidades dos lugares nos quais as mesmas deveriam ser implantadas. Ao mesmo tempo, o público-alvo dessas políticas pouco participava da concepção e gestão de soluções e/ou implantação de sistemas de saneamento básico a ele destinado. Recorrentemente, esse público era tratado como sujeitos passivos por quem formulava e promovia tais políticas, ao mesmo tempo em que esse mesmo público pouco se mobilizava.

Nesse sentido, a experiência do SISAR apresenta uma possibilidade de inovação sócio-técnica, pois partilha responsabilidades com as comunidades que receberam os sistemas de saneamento. Essas comunidades deixam de ser tratadas como sujeitos passivos que receberão alguma benevolência do Estado, para se inserirem em um processo em que terão responsabilidades partilhadas com outros atores sociais e deverão assumir os sistemas, embora o programa não defina, previamente, qual o tempo necessário para que as comunidades assumam com mais intensidade a gestão do saneamento.

Pode-se depreender, dos dados e informações aqui apresentados, que os impactos do SISAR sobre as comunidades visitadas são expressivos. O advento da água na torneira representou, para essas populações, uma importante conquista, especialmente considerando as condições de escassez em que viviam. Os impactos positivos são visíveis na economia de tempo para as famílias, ao não terem que caminhar quilômetros para buscar água ou ficar horas em filas; na organização da casa e no conforto (pia, banheiro, tanque); nos hábitos de higiene (banho, uso do vaso sanitário, lavar as mãos); nos usos gerais da água (lavar roupa, fazer comida, regar plantas, alimentar pequenos animais domésticos); na melhoria da saúde; e no estado psicológico geral, ao contribuir para a melhoria da autoestima, para o conforto físico e para a inclusão no mundo dos que “têm água em casa”, importante direito de cidadania.

Os resultados sugerem, ainda, avanços significativos nas comunidades no tocante aos quatro elementos componentes do empoderamento. A transparência e a responsabilidade ligadas aos membros das associações comunitárias, operadores e diretorias dessas associações e aos funcionários do SISAR são reconhecidas e valorizadas, gerando confiança e credibilidade. Nesse sentido, atuam como exemplos positivos para toda a população. A organização comunitária é reconhecida, igualmente, como evolução, a partir das inúmeras reuniões, mutirões e encontros, ao longo dos anos, tornando as comunidades mais fortalecidas. A participação social também se fortaleceu e amadureceu, embora seja sempre citada como desafio constante. A informação e aprendizagem, fundamentais para a compreensão de todo o processo de mudança comunitária são reputadas, pela maioria dos entrevistados, como eficientes e positivas, na medida em que têm trazido novas concepções de mundo e novas compreensões do contexto social, político e econômico das comunidades.

A concepção do SISAR apresenta como ponto importante a necessidade de empoderamento das comunidades, para que as mesmas atuem decisivamente na gestão dos sistemas de saneamento rural. É uma prática que pode instigar outras inovações sociais e renovações políticas, tais como o controle social sobre as políticas de saneamento rural e a mobilização para demandas de implantação de sistemas de saneamento (e implementação de outras políticas públicas no contexto rural). Isto porque a experiência do SISAR pode estimular os envolvidos na busca de novas demandas sociais, através da organização comunitária.

Por outro lado, os resultados demonstram fragilidades do SISAR no tocante à qualidade das águas distribuídas, com expressivo percentual de amostras fora dos padrões de potabilidade,

tanto do ponto de vista físico-químico quanto do bacteriológico. Conseguido o avanço substancial de trazer a água até a torneira das residências, sua qualidade precisa ser garantida. Problemas estruturais, ligados à eleição dos modelos de tratamento utilizados, e operacionais, precisam ser resolvidos, para que a população possa utilizar a água para todos os fins e especialmente para beber, ficando menos sujeitos a doenças e menos exigidos financeiramente. A eficiência no uso dos recursos públicos para a construção dos sistemas precisa ser garantida, com melhores estudos iniciais que deem suporte adequado à escolha de esquemas de tratamento eficazes para a remoção dos elementos químicos e inativação dos agentes bacteriológicos que atentam contra a saúde e contra os padrões de potabilidade. Considerando a Portaria sobre potabilidade da água no Brasil (2914/2011), a tendência é que muitos sistemas sejam classificados como Fora dos Padrões de Potabilidade.

Talvez o ponto de maior fragilidade seja a participação social, primeiramente vista como frequência às reuniões das associações e, depois, como participação efetiva na vida das comunidades. Manter essa participação tem sido considerado um desafio para os diretores e presidentes das associações, e mesmo para vários moradores. A redução da participação após a conquista do sistema de abastecimento pode levar ao enfraquecimento das comunidades e à sua estagnação. A não-visão de outros aspectos importantes para a melhoria das condições de vida, como equipamentos culturais, de saúde, educação, de lazer, de transporte, melhores condições de acesso (estradas pavimentadas), melhoria da qualidade da água, coleta e disposição de resíduos, equipamentos para a agricultura, projetos de geração de renda, dentre tantos outros, pode significar manter as comunidades em estágio de desenvolvimento embrionário, como hoje a maioria ainda se encontra. Muito embora vários dos entrevistados demonstrem essa visão de melhoria constante e necessária, os relatos de outros tantos são no sentido de que, com o envelhecimento das populações e com o êxodo dos jovens, as comunidades correm o risco de ficarem sem lideranças e estagnarem. Algumas delas têm-se movimentado no sentido de buscarem reverter esse movimento de saída da juventude, criando eventos culturais, por exemplo; outras, buscando tornar as reuniões das associações mais interessantes.

Mas é de se perguntar, no entanto, se essas ações, mais no nível local, serão suficientes para manterem os jovens em suas comunidades e para desenvolverem novas lideranças. Não se pode imputar ao SISAR, por outro lado, a responsabilidade por manter as comunidades vivas e atuantes, uma vez que isso talvez fuja ao seu escopo, que é mais singelo e instrumental, qual seja, prover sistemas de abastecimento de água às comunidades. Assim, políticas públicas de cunho social e de desenvolvimento econômico são necessárias para reverter o quadro de abandono do campo pela juventude, que ali não está, de modo geral, enxergando possibilidades de avanço nem atrativos ou estímulos. Melhorias na educação, tanto nas séries iniciais quanto no ensino médio, programas de geração de renda, equipamentos culturais, melhorias na área de saúde, melhorias no acesso rodoviário às comunidades, programas para melhorias nas habitações, equipamentos para a prática de esportes, dentre outros, são necessárias para ajudar a manter os jovens na zona rural.

Comunidades “esvaziadas” muito provavelmente se tornarão fragilizadas, em termos de atendimento de serviços básicos, tais como água, esgotamento sanitário, saúde e educação, correndo mesmo o risco de perderem conquistas já adquiridas e, eventualmente se tornando comunidades fantasmas. O empoderamento é um processo contínuo, que precisa estar sempre se reconstruindo na mente e no espírito dos mais jovens; não havendo esses jovens, o processo se extingue.

Em relação ao processo político que engendrou o SISAR e que o mantém, os resultados forneceram pistas quanto à importância e à interdependência dos fatores históricos, políticos e sociais ligados à emergência do SISAR e como a conjunção desses elementos, aliados à característica distributiva do programa e ao modelo de gestão adotado, têm possibilitado a perenização e gradual consolidação do SISAR.

O papel das comunidades, de suas lideranças e dos funcionários do Sisar, na evolução desse programa de saneamento tem sido de capital importância pois, ao se apropriarem do programa, dele participando e com ele aprendendo, o têm fortalecido, criando um efeito de feedback que tem permitido melhorias e avanços contínuos. A estrutura democrática e participativa do programa facilita o fortalecimento de lideranças comunitárias que, por sua vez, funcionam como bastiões do programa. As comunidades, ao se responsabilizarem pela operação dos sistemas, podem levar o poder público, por outro lado, a reduzir os investimentos no programa. Como visto, o SISAR/CE, hoje, depende bastante de verbas públicas para a construção de novos sistemas. Ocorre, também, um apoio logístico da CAGECE, mas as operações cotidianas de manutenção são realizadas pelos SISARs, com aporte financeiro próprio.

O estágio de independência completa é meta a ser ainda atingida. Há que se refletir, no entanto, se todo o ônus com os sistemas teria que recair, obrigatoriamente, sobre as populações rurais, já fragilizadas em face de questões climáticas e socioeconômicas historicamente construídas. Quando sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário são vistos como esforços de prevenção em saúde, investimentos governamentais em sua construção e manutenção se tornam mais palatáveis, uma vez que investimentos em prevenção significam custos menores, mais à frente, com o sistema de saúde curativo, que tanto onera o Sistema Único de Saúde no país.

Segundo análises realizadas junto à CAGECE e aos SISARs o atendimento de um sistema de água, via SISAR, ocorre por meio de diferentes vertentes. Há a solicitação que é seguida de uma visita que dá subsídio aos estudos de viabilidade técnico-social, que é base para a filiação ou não. Dessa forma, o SISAR só recebe o sistema para operação quando todos os critérios sociais e técnicos, tais como a existência de uma associação legal e legítima na comunidade, existência de um manancial com vazão adequada, reservatório com capacidade suficiente para a localidade, estação de tratamento de água compatível com a qualidade da água bruta, macromedicação, ligações hidrometradas e rede de distribuição forem cumpridos, obedecendo as Normas da ABNT.

Ao mesmo tempo, pôde-se constatar que nem sempre os critérios técnicos são suficientes para a implantação dos sistemas e democratização do acesso à água, pois algumas comunidades precisam percorrer “caminhos políticos” para o acesso, configurando-se uma situação de iniquidade.

É necessário destacar, ainda, que todo o processo está impregnado de conceitos e práticas ancorados no mercado, expressando uma concepção de água como bem econômico, que deve ser vendida aos consumidores (o processo de hidrometração e corte de água dos inadimplentes, num contexto de seca exacerbada é bem revelador desse viés economicista do SISAR) ao mesmo tempo em que diversas relações trabalhistas são estabelecidas com base no binômio “flexibilização/precarização” das relações de trabalho, que podem expressar que o SISAR pode se tornar uma empresa de saneamento de baixo custo.

Referências

AB’SÁBER, A. N. *Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas*. São Paulo. Ateliê Editorial, 2003. 159 p.

ALMEIDA, Wanderley J. Manso de. *Abastecimento de água à população urbana: uma avaliação do Planasa*. Rio de Janeiro. IPEA/INPES, 1977. 155 p.

ANDERSON, P. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir e GENTILLI, Pablo. *Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o estado democrático*. São Paulo. Editora Paz e Terra. 1996. p. 09-23.

ANDRADE, F. M. *O Programa de Saúde da Família no Ceará*. Fortaleza, 1998. 150 p.

ANDRADE, J; NETO, J; VALADÃO, J. *Associação sociotécnicas e práticas de gestão em desenvolvimento: analisando rastros por entre o traçado do PIMC*. Cadernos EBAPE.BR. FGV, 2013

ARRETCHE, M. T. S. Tendências no estudo sobre avaliação. In: RICO, Elizabeth Melo (org). *Avaliação de políticas sociais: uma questão em debate*. São Paulo. Editora Cortez. 10 p. Disponível em: http://www.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/Marta/Arretche_1998.pdf Acesso: 20/05/2013.

ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. 2013. Disponível em: http://atlasbrasil.org.br/2013/perfil/cascavel_ce Acesso: 20/06/2013.>

BANCO MUNDIAL. *Globalização, crescimento e pobreza*. Washington. Banco Mundial, 2003.

BATAGELLO, R; BENEVIDES, L; POTILLO, J.A.C. Conselhos de Saúde: controle social e moralidade. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 20, n.3, p. 365-376. 2011.

BRASIL, Leis. "Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990: Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências." (1990).

BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. *Avaliação de impacto na saúde das ações de saneamento: marco conceitual e estratégia metodológica*. Organização Pan-Americana da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 116 p.

CAGECE – Companhia de Águas e Esgoto do Ceará -.Laudo Técnico n. ° 043/2007/CAGECE/GESEF - Análise da situação financeira dos SISAR’S e verificação da tarifa média ideal para obtenção do equilíbrio econômico-financeiro sem a participação da CAGECE Fortaleza, 12 de Julho de 2007. 7p.

CASTRO, S. V. de. *Análise do Serviço Integrado de Saneamento Rural – SISAR, do Ceará, em sua dimensão político-institucional, com ênfase no empoderamento das comunidades participantes*. Belo Horizonte. 2012. 175 p. (Texto para qualificação do doutorado).

CORREIA, F. E. P. *Avaliação do modelo de gestão — SISAR para sistemas de abastecimento d'água da zona rural na Bacia do Salgado*. TCC, Curso de Engenharia. Faculdade Vale do Ipojuca - Caruaru, 2011. Disponível em <http://repositorio.favip.edu.br:8080/handle/123456789/300>

COSTA, A. M. *Avaliação da Política Nacional de Saneamento, Brasil – 1996/2000*. 2003. Tese (Doutorado em Ciências Políticas) – Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Recife/PE. 2003. 248 f.

DAGNINO, R. *Um debate sobre tecnociência: neutralidade da ciência e determinismo tecnológico*. Campinas: Unicamp, 2007.

DIÓGENES, M.F.P.N. *O Conselho Estadual de saúde do Ceará na definição das políticas públicas de saúde: discursos e práticas*. 2003. 92 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade) - Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2003.

FERREIRA, C.M.M. *O impacto do saneamento na taxa de mortalidade infantil: uma abordagem dos investimentos da Cagece nos municípios do Ceará: 1997 a 2001*. Dissertação de Mestrado. Univ. Federal do Ceará, 2004

FREITAS, E. de S. M. *As políticas de saneamento no final do século XX e suas implicações em Minas Gerais: reflexões a partir da reestruturação produtiva da/na COPASA/MG*. 2013. [Tese]. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação do IGC/UFMG. 2013. 307 f.

GARRIDO, JULIANA; ROCHA, WILSON; COLLET, HEITOR; GAMBRILL, MARTIN; KIRCHNER, LIZMARA; ABICALIL, THADEU. *Estudo de modelos de gestão de serviços de abastecimento de água no meio rural no Brasil*. Banco Mundial. Brasília, junho 2011. 166 p.

GUIMARÃES, R. B. *Saúde urbana: velho tema, novas questões*. In: *Terra Livre*. São Paulo. n. 17. P. 155-170. 2001.

IRC, International Water and Sanitation Centre - Annual Report - New Focus, Revitalised Efforts; 2012. Disponível em: <http://www.reporting.irc.nl/page/79724>.

JUSTO, M. C. D. de M. *Financiamento do saneamento básico no Brasil: uma análise comparativa da gestão pública e privada*. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas/SP. 2004. 165 p. (dissertação de mestrado).

LOPES, J. et al. *Estratégias de auto-sustentação para sistemas simplificados de abastecimento da água na zona rural*. In: *Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental* (anais

do 27º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental). Disponível em: <http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/tratagua/ii-049.pdf> Acesso: 20/06/2013.

MAGALHÃES, L. R. de. et al. Saneamento ambiental em áreas rurais: propostas de organização da sociedade. In: *Anais do XVI Encontro Nacional dos Geógrafos – Crise, praxis e autonomia: espaços de resistências e de esperanças*. Disponível em: www.agb.org.br/evento/download.php?idTrabalho=3540 Acesso: 10/06/2013.

MARINHO E SILVA, J. Dinâmica de grupo: uma experiência no treinamento de operadores do sistema integrado de saneamento rural da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba – Sisar – BPA. Monografia de Especialização. Universidade Dr. Leão Sampaio. Fortaleza, Ceará, junho 2006.

MARTINS, M. D.; FARIAS, F. A.. *O conceito de pobreza do Banco Mundial*. IN *Tensões Mundiais*, v. 3, p. 202-219, Fortaleza, 2007 disponível em <http://www.tensoesmundiais.net/index.php/tm/article/view/44/54>.

MENDES, E.V. *A atenção primária à saúde no SUS*. Fortaleza: Escola de Saúde Pública do Ceará, 2002. 89 p.

MIRANDA, C. L. L. de. *Relações Internacionais e desenvolvimento local: uma análise da cooperação Técnica Brasil-Alemanha (1987-2013)*. 2004. [TESE]. Brasília. Universidade de Brasília. Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. 2004. 211 f. Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/EPPGG/producaoAcademica/Dissertacao_CARLA_MIRANDA.pdf>.

MORAES, L. *Medidas estruturantes em saneamento com enfoque para o saneamento rural*. I Seminário Nacional de Saneamento Rural – Apresentação Power Point, João Pessoa, 08/11/2012 2012

NETO, V. S. de A. *Análise do SISAR como uma alternativa financeiramente sustentável para o saneamento rural no Ceará*. 2011. [Dissertação]. Curso de Pós-graduação em Economia – mestrado profissional – da Universidade Federal do Ceará. 2011. 73 f.

NOBRE, M. C. Q. Modernização do atraso: A hegemonia burguesa do CIC e as alianças eleitorais da “Era Tasso”. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará, 2008. Disponível online: http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/1530/1/2008_TESE_MCQNOBRE.pdf Acesso: 18/03/2014.

OLIVEIRA, C. F. *Água e saneamento básico: a atuação do grupo Suez em Limeira e Manaus*. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 2007. 233 p.

OLIVEIRA, F. de. *Elegia para uma re(li)gião: SUDENES, Nordeste – planejamento e conflito de classe*. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1985. 137 p.

PARLATORE, A. C. Privatização do setor de saneamento no Brasil. 2002. p. 281-320. Disponível em http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/ocde/ocde08.pdf Acesso em: janeiro de 2012.

PELLIANO, A. M. *Programa de Saúde da Família*. In: SEMINÁRIO DE EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA, 1., 1999, Brasília, DF. *Relatório Final*. Brasília, DF, 1999.

PENA, D. S. & ABICALIL, M. T. Saneamento: os desafios do setor e a política nacional de saneamento. In: *Infra-estrutura: perspectivas de reorganização* (IPEA). Brasília. 1999. p. 111-137. Disponível em http://www.ipea.gov.br/pub/infraestrutura/saneamento/san_parte3.pdf Acesso em: janeiro de 2012.

PENA, J. L.; HELLER, L. Saneamento e saúde indígena: uma avaliação na população Xakriabá, Minas Gerais. In: *Revista de Engenharia Sanitária e Ambiental*. v. 13. n. 1. p. 63-72. Jan-mar/2008.

PHILIPPI, L. *Saneamento descentralizado: instrumento para o desenvolvimento* IX SILUBESA - Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental - sustentável. 1997

PINHEIRO, K. R. *Fornecimento de água tratada e mortalidade infantil*. São Paulo. Editora Baraúna. 2009. 93p.

PORTO, M. M. et al. Identificação de bacias hidrográficas com características físicas similares no Estado do Ceará, Brasil. In: *Revista Ciência Agronômica*. Volume 35. N° 1. jan-jun/2002. p. 17-25.

PRAXIS. *Abastecimento de água em pequenas comunidades rurais dispersas no semi-árido brasileiro* – síntese dos resultados dos estudos de caso: Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. Maio de 2002. 33p.

PRINCE, A. A. *Análise de experiências relevantes e sustentáveis na elaboração, implementação e gestão de projetos e serviços de saneamento básico em localidades urbanas de pequeno porte em áreas rurais no Brasil. A experiência do Estado do Ceará*. Brasília: SEPURB, 1999b. 60p

Projeto Nacional de Saneamento Rural, Bases para Formulação de Políticas e Programas em Saneamento Rural / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA. 2. Ed- Brasília; IPEA 1990a.

Projeto Nacional de Saneamento Rural, Fundamentos Conceituais e metodológicos da Educação e participação em saneamento rural / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA. 2. Ed- Brasília; IPEA 1990b.

Projeto Nacional de Saneamento Rural. Projeto local de saneamento rural: A integração da engenharia com o social e o Econômico-Financeiro. Instituto de Pesquisas Econômicas IPEA. 1ª ed.- Brasília: IPEA. 1990c.

REZENDE, F. da C. Políticas públicas e saneamento básico: a Compesa entre o estado e o mercado. In: *Revista de Administração Pública*. Rio de Janeiro. v. 30, n. 4. jul/ago 1996. p. 87-107.

REZENDE, S. C. e HELLER, L. *O saneamento no Brasil: políticas e interfaces*. Belo Horizonte. Editora da UFMG, 2008. 387 p. (2ª ed. Rev e ampliada).

SANCHEZ, O. A. Privatização do saneamento. In: *São Paulo em perspectiva*. 15 (1). 2001. p. 89-101. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000100011. Acesso em: 10/01/2012.

SARMENTO, V. B. A. *Low-cost Sanitation Improvements in Poor Communities: Conditions for Physical Sustainability. PhD Thesis. Leeds University, 2001.*

SILVA, A.C. *O impacto do Programa de Saúde da Família no município de Sobral - Ceará: uma análise da evolução da saúde das crianças menores de cinco anos de idade no período de 1995-2002*. 2003. 144 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

SILVA, E. F. da; *Constituição, consolidação e ocaso do capital político: uma compreensão sociológica da “Era Tasso” no Ceará*. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN, 2013. Disponível online em: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tde_arquivos/7/TDE-2013-05-07T110935Z-5211/Publico/EmanuelFS DISSERT.pdf

SILVA, R. M. L. et al. Saneamento em Salvador: uma avaliação antes e após o Programa Bahia Azul. In: *Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental* (anais do 23º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental). Disponível em: <http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/abes23/V-037.pdf> Acesso: 20/06/2013.

SILVA, V. H. M. C. *Determinantes do acesso aos serviços de saneamento básico no Ceará: o caso do esgotamento sanitário*. In: http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/textos_discussao/TD_64.pdf Acesso em: 23/06/2013. (texto para discussão número 64 – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)).

SOUSA, I. dos S. As condições de vida e saneamento nas comunidades da área de influência do gasoduto Coari-Manaus em Manacapuru-AM. In: *Hygeia – Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde*. v. 5. n. 9. p. 88-98. Dez/2009

TRAD, L.A.B.; BASTOS, A. C. S. O impacto sócio-cultural do Programa de Saúde da Família (PSF): uma proposta de avaliação. *Cad. Saúde Pública*, v. 14, n. 2, p. 429-435, 1998.

WALLERSTEIN, N. What is the evidence on effectiveness of empowerment to improve health? WHO Regional Office for Europe, Copenhagen (*Health Evidence Network report*). 2006. In: <http://www.euro.who.int/Document/E88086.pdf>, acesso em 15 de julho de 2011.

Apêndice

ROTEIROS DE ENTREVISTAS

ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM A EQUIPE DO GESAR/CE E CAGECE

- Como foram os primeiros entendimentos entre a CAGECE e o banco KfW para implantação do SISAR/CE? Por favor, aponte características iniciais dessa relação entre a CAGECE e o banco KfW?
- Houve algum tipo de intermediação do governo federal para a consecução da parceria entre o banco e a companhia de saneamento? De que modo?
- Como os processos de regularização da parceria ocorreram no âmbito do governo de estado (Assembléia Legislativa, secretarias de estado etc)?
- Quais as principais dificuldades encontradas para a consolidação da parceria entre o banco KfW e a CAGECE?
- Ocorreram resistências internas à CAGECE para a implantação do SISAR/CE? Por quem? De que forma?
- Na avaliação dos técnicos da CAGECE existem semelhanças na relação que o banco estabelece com a Companhia em comparação com outras intervenções que o banco possui no território nacional e internacional? Existem diferenças? O que podemos elencar?
- Quais os impactos internos à CAGECE resultantes da implantação dos Sistemas Integrados de Saneamento Rural?
- Nos contratos de parceria existem contrapartidas exigidas pelo banco KfW para a liberação de empréstimos para implantação e desenvolvimento dos sistemas? Como essas contrapartidas são repassadas ao banco?
- Na relação estabelecida entre a CAGECE e o banco existem mecanismos de controle do banco na implantação e desenvolvimento dos SISARs? De que forma esses mecanismos são implementados?
- Como é o processo de acompanhamento de execução dos serviços nos SISARs? O banco dispõe de algum mecanismo (consultoria ou equipe técnica da instituição) para acompanhamento e/ou avaliação de processo?
- Existem critérios de avaliação dos sistemas elaborados pelo banco? Quais? Como a avaliação é realizada? Quais os desdobramentos dessas avaliações?
- Há sanções por parte do banco em caso de avaliações “negativas” sobre a implantação e desenvolvimento dos sistemas?
- Quando ocorre algum tipo de problema nos SISARs como o banco atua? De que maneira?
- A CAGECE presta contas ao banco? De que forma?
- Após a liberação dos empréstimos, o banco aplica alguma penalidade para a CAGECE e/ou governo do estado se algum ponto do projeto sofre atraso ou deixa de ser executado? Dê exemplos.
- O banco possui algum sistema de informações sobre suas ações no saneamento no Ceará? E em outros estados e países?
- Como a comunidade obtém informações sobre a relação entre o banco KfW e a CAGECE (balanços financeiros, conteúdo dos contratos de empréstimo, avaliações do Programa etc)?

Existem relatórios que ficam disponíveis para o público? As informações ficam disponíveis na internet (de que forma)?

- Como foi o processo de criação do GESAR para atuar nessa área do saneamento? Quais as características das relações entre o GESAR, a CAGECE e o banco KfW no passado e no presente?
- Quais os impactos sobre o saneamento rural advindos dessa forma de intervenção de uma instituição financeira internacional na área de saneamento, na avaliação da CAGECE?
- Como o GESAR avalia a participação dos diversos setores ligados ao saneamento nos momentos iniciais de implantação dos SISARs (sindicato, Assembléia Legislativa, imprensa local etc)? E hoje, como é feita essa avaliação?

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA REPRESENTANTES DO SINDIÁGUA

- Qual a avaliação do SINDIÁGUA diante da proposta de criação e desenvolvimento institucional do SISAR/CE, em meados da década de 1990, justamente no contexto de reestruturação do setor do saneamento, no qual a CAGECE procurava se reorganizar para tornar-se uma empresa atrativa aos interesses de empresas privadas?
- O sindicato participou das discussões sobre essa proposta? De que forma?
- Ocorreram mobilizações e/ou articulações junto à Assembléia Legislativa do estado para discussões sobre a proposta de saneamento rural a ser implantada no estado, com a participação de instituições financeiras internacionais? De que forma?
- Ocorreram mobilizações e/ou articulações junto a outras entidades? Quais? De que forma?
- Na avaliação do sindicato quais os impactos sobre os processos de trabalho resultantes de uma intervenção como a experiência do SISAR/CE? O que mudou para os trabalhadores essa nova forma de prestação de serviços de saneamento básico?
- Na atualidade, diversas companhias de saneamento estudam e desenvolvem estratégias para se tornarem atrativas ao setor privado (citar exemplo da COPASA). Como o SINDIÁGUA avalia esse processo? Está em curso algo semelhante na CAGECE? De que forma?
- Quais são as lutas, resistências e elaboração de estratégias diante de propostas como essas que visam a desestatização ampliada no Brasil?
- Ocorrem articulações com outros movimentos sociais no Ceará para avaliar os impactos das ações do governo de estado e da CAGECE no saneamento básico do estado, inclusive a intervenção do SISAR, na atualidade? Com quais? De que forma? Quais os resultados?
- Existe uma proposta de transformação dos SISARs em Organizações Sociais, desvinculadas da CAGECE e de outras medidas de reorganização interna da Companhia, com oferta, por exemplo, de ações na bolsa de valores. Como o SINDIÁGUA avalia um tipo de intervenção no saneamento do Ceará?
- É possível afirmar que as atuais ações da CAGECE podem se desdobrar em processos de fragmentação da empresa na prestação dos serviços de saneamento? De que forma? Quais os possíveis impactos regionais dessa nova configuração?
- O sindicato possui acervos documentais sobre o referido projeto que podem ser acessados para análise/interpretação? Há a indicação de alguma entidade que possa ser contactada para tal fim?

ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA REPRESENTANTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

- A Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE) participou dos primeiros entendimentos entre a CAGECE e o banco KfW para implantação do SISAR/CE? De que forma?
- Houve algum tipo de intermediação da ALCE para a consecução da parceria entre o banco e a companhia de saneamento? De que modo?
- Como foi o processo de discussão/avaliação na Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE) acerca da criação do SISAR/CE, em meados da década de 1990? Como tal proposta foi encaminhada na casa? Como foi o processo de tramitação e aprovação do Programa na ALCE?
- Ocorreram demandas à Assembléia Legislativa do estado de grupos sociais organizados, instituições diversas, órgãos estatais para acompanhamento dos processos de criação do SISAR? De que tipo?
- Como a ALCE avaliou a participação de uma instituição financeira internacional no serviço de saneamento básico rural do Ceará?
- Nesses anos de desenvolvimento do SISAR/CE foi verificado algum tipo de irregularidade? De que tipo? O que foi feito a respeito?
- Na avaliação da ALCE quais os impactos para a população resultantes de uma intervenção como a experiência do SISAR/CE?
- Na avaliação da ALCE quais os impactos para os trabalhadores da CAGECE resultantes de uma intervenção como a experiência do SISAR/CE?
- Qual a avaliação da ALCE sobre os impactos para os cofres públicos resultantes de uma intervenção como a experiência do SISAR/CE, com participação de instituição financeira estrangeira?
- Na atualidade, tramitam na ALCE proposta de alterações na prestação de serviços de saneamento básico no Estado do Ceará? Que tipo de propostas?
- Há, mais recentemente, uma discussão sobre a possível transformação dos SISARs em Organização Sociais. Tal proposta já é discutida na ALCE? De que forma? Quais os possíveis desdobramentos de uma ação nesse sentido?
- Existem acervos documentais sobre a criação e desenvolvimento institucional dos SISARs que podem ser acessados para análise/interpretação? De que forma?
- Existem mecanismos de controle, avaliação, acompanhamento e fiscalização por parte da ALCE no que tange a implantação e desenvolvimento dos SISARs? De que forma isso ocorre?
- Existe algum tipo de relação entre a ALCE e o banco KfW? O banco precisa prestar contas à Assembleia Legislativa?
- Quando ocorre algum tipo de problema nos SISARs a ALCE intervêm? De que maneira?
- A Assembleia possui algum sistema de informações sobre as ações no saneamento no Ceará, especialmente os SISARs?